

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2: Studiengang Psychomotoriktherapie 1418

Bachelorarbeit

Selbstverletzendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung

Der Stellenwert von Selbstkonzept, Körpererfahrungen und Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Debora Blättler
Begleitung: Dr. rer. soc. Iris Bräuninger
Datum der Abgabe: 5.2.2018

1 Abstract

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Es werden Verbindungen zum Selbstkonzept und den Körpererfahrungen untersucht und Interventionskonzepte vorgestellt, welche im Rahmen einer Psychomotoriktherapie umgesetzt werden könnten. Aktuelle Ergebnisse quantitativer wie qualitativer Studien werden thematisch geordnet aufgeführt. Während einige Studien den Stellenwert der Körpererfahrungen betonen, deutet die wenige vorhandene Literatur innerhalb der Selbstkonzeptforschung auf eine Verbindung von selbstverletzendem Verhalten und Erfahrungen der Selbstwirksamkeit hin. Ist selbstverletzendes Verhalten durch psychologische und soziale Faktoren bedingt, scheint die Psychomotoriktherapie eine sinnvolle, wenn auch innerhalb dieser Thematik weniger erforschte Interventionsmöglichkeit darzustellen.

2 Dank

In der Auseinandersetzung mit der Thematik des selbstverletzenden Verhaltens sind mir einmal mehr Bedeutung und Stellenwert der Kommunikation bewusst geworden. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bei allen Menschen bedanken, die mich in diesem Prozess inspiriert, unterstützt und begleitet haben.

Mein besonderer Dank gilt dabei Iris Bräuninger, welche mir mit ihrer kompetenten Beratung und viel Geduld zur Seite gestanden ist. Wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe, vermochte sie mir stets mit ihrem Rat einen neuen Überblick zu verschaffen. Bedanken möchte ich mich auch bei Miriam Blättler für die tolle Illustration des Titelblattes, bei Corinne Gassmann fürs Gegenlesen, sowie bei meinen Studien- und Arbeitskolleginnen/-kollegen für die anregenden Gespräche. Vor allem möchte ich mich allerdings für all die wertvollen Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen bedanken, die mich zum Thema meiner Bachelorarbeit inspiriert haben.

3 Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	2
2	Dank	3
3	Inhaltsverzeichnis	4
1	Einleitung	6
1.1.	Problemstellung und Begründung der Themenwahl	6
1.2.	Fragestellung und Zielsetzung	6
1.3.	Aufbau der Arbeit	7
2	Methode.....	8
2.1	Literaturrecherche	8
2.2	Datenaufbereitung	9
2.3	Auswertung.....	13
3	Ergebnisse	14
3.1	Geistige Behinderung – Definition und Klassifikation nach Schweregraden.....	14
3.2	Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung.....	15
3.2.1	Definition und Klassifikation	15
3.2.2	Erscheinungsformen, Verlauf und Beständigkeit	16
3.2.3	Epidemiologie	18
3.2.4	Komorbide Störungen	19
3.2.5	Ätiologie - Biologische, gesundheitliche und genetische Faktoren	21
3.2.6	Ätiologie - Psychologische und soziale Faktoren.....	23
3.2.7	Das <i>revised model of self-injury</i> von Oliver und Richards (2015)	25
3.3	Selbstkonzept.....	28
3.3.1	Definition	28
3.3.2	Bedeutung für Verhalten und Handlungsfähigkeit.....	30
3.3.3	Selbstkonzept und geistige Behinderung.....	31
3.3.4	Einfluss des Selbstkonzeptes auf selbstverletzendes Verhalten.....	35
3.4	Körpererfahrungen	35
3.4.1	Definition	35
3.4.2	Bedeutung für Verhalten und Handlungsfähigkeit.....	37
3.4.3	Körpererfahrungen und geistige Behinderung	38
3.4.4	Einfluss von Körpererfahrungen auf selbstverletzendes Verhalten	38
3.5	Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten.....	39
3.5.1	Psychomotoriktherapie	40

3.5.2	Integratives Sport- und Bewegungskonzept für Menschen mit sehr schweren Behinderungen	41
3.5.3	Verhaltenstherapeutische Verfahren	43
4	Diskussion	46
4.1	Zusammenfassung und Interpretation der wichtigsten Ergebnisse	46
4.2	Konsequenzen für die Praxis	49
4.3	Kritische Reflexion	50
5	Literaturverzeichnis	52
6	Abbildungsverzeichnis	55
7	Tabellenverzeichnis	55
8	Anhang	55

1 Einleitung

1.1. Problemstellung und Begründung der Themenwahl

Zum ersten Mal begegnet bin ich der Thematik des selbstverletzenden Verhaltens bei Menschen mit Behinderung in meiner Arbeit als Klassenassistentin. Ich habe Kinder und Jugendliche getroffen, welche sich selbst gegen den Kopf schlugen, sich in den Unterarm, die Hand oder einzelne Finger bissen. Manchmal schien das Verhalten bei grosser Aufregung aufzutreten, manchmal in eher ruhigen Situationen. Ein Junge weinte leise, bevor er sich wiederholt gegen den Kopf schlug. Er schien Schmerzen zu haben. Über einen Jugendlichen, welcher sich die Häutchen der Fingernägel abriss, bis es blutete, haben wir in einem meiner Psychomotorik-Praktika diskutiert. Selbstverletzendes Verhalten kann sich also in unterschiedlichen Facetten und verschiedenen Altersgruppen zeigen. Aber wie geht man am besten mit solchen Verhaltensweisen um? Und was steckt eigentlich hinter dem Verhalten, welches Bezugspersonen – sei es im familiären oder professionellen Rahmen – oft an ihre Grenzen bringt? Welcher Rolle spielt dabei der Faktor der geistigen Behinderung? All diese Fragen haben sich mir im Verlaufe der Zeit immer wieder gestellt. Neben der Ausbildung und der Arbeit als Klassenassistentin hat mir allerdings schlicht und einfach die Zeit für eine vertiefte Auseinandersetzung mit diesen Fragen gefehlt. Die Bachelorarbeit bot mir die Möglichkeit, das Thema aufzugreifen und auf diese Weise Inhalte von Arbeit und Studium miteinander zu verknüpfen.

Bedingt durch meine Ausbildung zur Psychomotorik-Therapeutin, schreibe ich der Wechselwirkung von Körper und Psyche eine grosse Bedeutung zu. Umso mehr habe ich mich dafür interessiert, inwiefern die Wahrnehmung der eigenen Personen sowohl auf körperlicher, wie auch auf psychischer Ebene mit selbstverletzendem Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung zusammenhängt. Zwei Begriffe, die in meiner Ausbildung diesbezüglich prägend waren, sind das Selbstkonzept und die Körpererfahrungen. An Zielsetzungen aus jenen Bereichen arbeiten wir in der Psychomotoriktherapie über die Medien Spiel und Bewegung. Sollten also das Selbstkonzept und/oder die Körpererfahrungen in einem Zusammenhang mit selbstverletzendem Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung stehen, bin ich der festen Überzeugung, dass wir als Psychomotorik-Therapeuten/innen betroffenen Kindern und Jugendlichen, wie auch ihren Bezugspersonen Unterstützung im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten anbieten können. Diese Unterstützung ist wichtig, um Situationen der Unsicherheit oder Hilflosigkeit gestärkt begegnen zu können. Genau jene Stärkung des Kindes/Jugendlichen und seines Umfeldes ist, meiner Meinung nach, schliesslich unsere grosse Aufgabe in der Psychomotoriktherapie.

1.2. Fragestellung und Zielsetzung

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich mich mit dem Umgang mit selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung in der Psychomotoriktherapie auseinandersetzen. Da das Gebiet der Psychomotoriktherapie relativ breit gefächert ist, setzte ich den Schwerpunkt auf die zentralen Themen des Selbstkonzepts und der Körpererfahrungen. Sie sollen an dieser Stelle auch repräsentativ für die Wechselwirkung von Körper und Psyche stehen.

Die Einschränkung der Altersgruppe auf Kinder und Jugendliche ist einerseits dadurch zu begründen, dass in der Kindheit erworbene Einstellungen relativ stabil und somit schwierig zu verändern scheinen. Andererseits gehören Kinder und Jugendliche in der Schweiz zum häufigsten Klientel der Psychomotoriktherapie.

Im Fokus dieser Bachelorarbeit stehen folgende Fragestellungen:

- Besteht ein Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung?
- Besteht ein Zusammenhang zwischen Körpererfahrungen und selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung?
- Welche Interventions-Möglichkeiten bietet die Psychomotoriktherapie im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung?

1.3. Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Literatuarbeit beginnt mit der Beschreibung der angewandten Methodik, gefolgt von der Darstellung der Ergebnisse. Der Ergebnisteil ist in fünf übergreifende Themenbereiche gegliedert: Geistige Behinderung allgemein, selbstverletzendes Verhalten bei geistiger Behinderung, Selbstkonzept, Körpererfahrungen und Interventionsmöglichkeiten in der Psychomotoriktherapie. In einem ersten Schritt werden stets die Begrifflichkeiten und deren Relevanz geklärt, um anschliessend mögliche Verbindungen der Bereiche analysieren. In der Diskussion werden die wichtigsten Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung zusammengefasst und interpretiert. Es folgen Konsequenzen für die Praxis sowie eine kritische Reflexion der Arbeit.

Wird nachfolgend von Therapeut/Therapeutin gesprochen, ist sowohl die männliche wie die weibliche Form impliziert. Um ein besseres Verständnis der Arbeit zu gewährleisten, sollen die fünf bedeutsamsten Abkürzungen kurz in tabellarischer Form erläutert werden. Da es sich um eine geringe Anzahl handelt, wird auf ein ausführliches Abkürzungsverzeichnis verzichtet.

Tabelle 1 - Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
SVV	Selbstverletzendes Verhalten
Proto-SVV	Potentiell-selbstverletzendes Verhalten, meist Vorgängerform von SVV, verursacht aber (noch) keine Gewebeschädigung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
AD(H)S	Aufmerksamkeits-Defizit-(Hyperaktivitäts-) Syndrom oder -Störung
PMT	Psychomotoriktherapie

2 Methode

Das Ziel meiner Literaturlarbeit ist das Erfassen eines IST-Zustandes der Forschungsarbeiten zum Stellenwert von Selbstkonzept, Körpererfahrungen und Psychomotoriktherapie innerhalb der Thematik des selbstverletzenden Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise bei der Recherche sowie die Datenaufbereitung und Auswertung der ausgewählten Literatur.

2.1 Literaturrecherche

Anhand einer ersten Suche auf Google, Google Scholar sowie im Dorsch Lexikon der Psychologie wurden die deutschen und englischen Suchbegriffe für die nachfolgende elektronische Recherche ermittelt. Aus der Vielfalt der erhaltenen Begrifflichkeiten galt es, eine Grundlage für eine sinnvolle, thematische Suche abzuleiten. Dazu wurden mithilfe von Iris Bräuninger die Begriffe, entsprechend dem Thema der übergeordneten Fragestellung, in fünf Kategorien gruppiert.

Tabelle 2 - Suchbegriffe für die Datenbankrecherche

Kategorie	Oberbegriff	Begriffe für Datenbankrecherche
Bewegung (S4)	Psychomotoriktherapie (S1)	«psychomotor therap*», «psychomotor-therap*», «psychomotortherap*», mototherap*, «motor therap*», psychomotor*, psychomotricity, «psychomotor development»
	Verwandte Therapieformen der PMT (S2) (Bewegungstherapie, Körper(psycho)therapie, Tanztherapie)	bewegungstherap*, «movement therap*» körpertherap*, «körper therap*», körperpsychotherap*, «körper-psychotherap*», «body therap*», «mind body therap*» tanztherap*, «tanz-therap*», «dance movement therap*», «dance therap*»
	Körpererfahrungen (S3)	«körpererfahrung*», körperbild, körperschema, «körper-bild», «körperschema», «body image», «body experience», «body awareness»
Behinderung (S5)	Geistige Behinderung	«geistige Behinderung», «mental retardation», «intellectual disabilit*»
Klientel (S6)	Kinder und Jugendliche	Kind*, Jugend*, child*, youth, adolescen*
Verhalten (S7)	Selbstverletzendes Verhalten	«selbstverletzendes Verhalten», autoagress*, Selbstbeschädigung, «self harm», «self injur*»
Selbstkonzept (S8)	Selbstkonzept	selbstkonzept, «self concept», «self construction», «self perspective», «self structure»

Für diese Bachelorarbeit von Interesse war allerdings nicht die jeweils einzelne Kategorie, sondern die Verbindungen zwischen jenen fünf Kategorien. Aus diesem Grund wurden in einem weiteren Schritt mögliche Kombinationen dieser Kategorien eruiert. Entstanden sind vier Themenbereiche. Der erste Themenbereich *Selbstverletzendes Verhalten mit geistiger Behinderung* soll Ergebnisse zu wichtigen Grundlagen der Arbeit liefern. Die anderen drei Themenbereiche *Selbstkonzept*, *Körpererfahrungen* und *Interventionen aus der PMT/verwandte Konzepte der PMT* beziehen sich jeweils auf eine der drei leitenden Fragestellungen.

Tabelle 3 – Die vier Themenbereiche

Themenbereich	Kombination der Kategorien
Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung	- Behinderung, Klientel und Verhalten (S10)
Selbstkonzept	- Behinderung und Selbstkonzept (S13) - Verhalten und Selbstkonzept (S14)
Körpererfahrungen	- Bewegung und Behinderung (S9) - Bewegung und Verhalten (S11)
Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten	- Bewegung, Selbstkonzept und Klientel (S12)

Diese Vorstrukturierung der Suchbegriffe bildete die Grundlage der nachfolgenden Literaturrecherche, welche von September - Oktober 2017 stattfand. Verwendet wurden die Datenbanken PsycINFO, PSYINDEX und PubMed, sowie die psychomotorischen Fachzeitschriften Psychomotorik Schweiz und Motorik. Die Search History zur Datenbankrecherche findet sich im Anhang A) dieser Arbeit.

Neben Querverweisen der gesichteten Literatur wurde auch aus dem Psychomotorik-Studium der Autorin bekannte Fachliteratur berücksichtigt. Die Literaturrecherche ist auf die deutsche und die englische Sprache begrenzt. Bezüglich der Studien- und Publikationsform werden keine Ausschlusskriterien gesetzt, um die teilweise geringe Schnittmenge der Themenbereiche nicht weiter einzugrenzen. Somit schliesst diese Arbeit sowohl qualitative, wie auch quantitative Studien mit ein.

2.2 Datenaufbereitung

Insgesamt wurden durch die Literaturrecherche 19 Studien und 6 Fachbücher ermittelt. Die vier Themenbereiche *Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung*, *Selbstkonzept*, *Körpererfahrungen* und *Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten* wurden auch bei der Datenaufbereitung und Auswertung berücksichtigt. Je nachdem, welchem Themenbereich die einzelnen Literaturergebnisse zugeordnet wurden, sind andere Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Aus diesem Grund wird anschliessend auf jeden der Themenbereiche einzeln eingegangen.

Die mittels Datenbankrecherche gefundenen Literatur sowie die zusätzlich in anderen Quellen gefundenen Texte sind im Anhang B) und C) tabellarisch aufgelistet.

Themenbereich *Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung*

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein für Studien, welche im Themenbereich *Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung* berücksichtigt wurden:

- 1) Selbstverletzendes Verhalten stellt den Schwerpunkt dieser Studie dar, wobei ein spezifischer Bezug zu Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung vorliegt.
- 2) Ausgeschlossen werden Studien zu folgenden Inhalten: spezifische genetische Syndrome/Behinderungsbilder, Einzelfall-Untersuchungen, Psychopharmaka, Suizidalität, Essstörungen, psychiatrische Störungen, Untersuchungen zu Angehörigen.

Das nachfolgende Prisma Flow Diagramm in Abbildung 1 veranschaulicht den Prozess der Literatursuche dieses Themenbereichs.

Abbildung 1 - Prisma Flow Diagramm zum Themenbereich "Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung"

Es resultieren 10 Studien (Berkson, Tupa & Sherman, 2001; Breau et al., 2003; Davies & Oliver, 2016; Furniss & Biswas, 2012; Gal, Dyck & Passmore, 2009; Hyman, Fisher, Mercugliano & Cataldo, 1990; Oliver, Hall & Murphy, 2005; Oliver & Richards, 2015; Richman & Lindauer, 2005; Rojahn & Bienstein, 2007) und 2 Fachbücher (Bienstein & Rojahn, 2013; Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2017). Eine detailliertere Übersicht über Forschungsdesign und Inhalte jener 10 Studien findet sich im Anhang D).

Themenbereich *Selbstkonzept*

Studien, welche im Themenbereich *Selbstkonzept* berücksichtigt werden, erfüllen folgende Kriterien:

- 1) Die Studie bezieht sich schwerpunktmässig auf das Kindes- und Jugendalter. Beinhaltet sie auch die Untersuchung von Erwachsenen, muss ein Bezug zur Selbstkonzept-Entwicklung vorhanden sein.
- 2) Ausgeschlossen werden folgende Inhalte: Studien zur spezifischen Thematik Integration/Inklusion, Essstörungen, körperliche Beeinträchtigungen, akademische Leistungen, Sucht, spezifische Behinderungsbilder, sexuelle Belästigung.

Abbildung 2 - Prisma Flow Diagramm zum Themenbereich "Selbstkonzept"

Es resultieren 5 Studien (Donohue, Wise, Ronski, Henrich & Sevcik, 2010; Hofmann, 2001; Nader-Grosbois, 2014; Schuppener, 2005; Strauch & Schliermann, 2010) und 2 Fachbücher (Zimmer, 2012; Zimmer, 2014). Eine detaillierte Übersicht über Forschungsdesign und Inhalte der Studien findet sich in Anhang D).

Themenbereich Körpererfahrungen

Folgende Kriterien müssen erfüllt sein für Studien, welche im Themenbereich *Körpererfahrungen* berücksichtigt wurden:

- Es liegt ein Bezug zur Psychomotoriktherapie oder zu verwandten Therapieformen (definiert als Bewegungstherapie, Körper(psycho)therapie, Tanztherapie) vor.
- Bevorzugt werden Studien zum Kindes- und Jugendalter. Um die wenige vorhandene Literatur nicht noch weiter einzuschränken, wurden aber auch Studien zum Erwachsenenalter berücksichtigt.
- Ausgeschlossen werden Studien zu Essstörungen, spezifischen genetischen Störungen und Leistungssport.

Abbildung 3 - Prisma Flow Diagramm Themenbereich "Körpererfahrungen"

Es resultieren 4 Studien (Cremades Carceller, 2015; Emck, Plouvier & van der Lee-Snel, 2012 ; Kay, Clegg, Emck & Standen, 2016; Simons & Dedroog, 2009) und 2 Fachbücher (Bielefeld, 1991; Fath, 2005). Eine ausführliche Beschreibung zum Forschungsdesign und Inhalt dieser Literatur finden sich in Anhang D).

Themenbereich *Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten*

Literatur, welche im Themenbereich *Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten* Berücksichtigung fand, erfüllt folgende Kriterien:

- Selbstkonzept und Bewegung nehmen einen zentralen Stellenwert ein.
- Bei der untersuchten Altersgruppe handelt es sich um Kinder/Jugendliche.
- Ausgeschlossen sind Studien, welche sich mit dem Leistungssport befassen.

Abbildung 4 - Prisma Flow Diagramm zum Themenbereich "Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten"

Es resultierten 2 Fachbücher (Zimmer, 2012; Zimmer, 2014).

2.3 Auswertung

Bedingt durch die Berücksichtigung von qualitativen wie quantitativen Studien ist eine gewisse Heterogenität der Ergebnisse impliziert. Daher werden die wichtigsten Informationen aus der Literatur im nachfolgenden Kapitel in einer thematischen Zusammenfassung präsentiert. Die Unterkapitel des Ergebnis-Teils orientierten sich an den vier Themenbereichen *Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung*, *Selbstkonzept*, *Körpererfahrungen* und *Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten*. Da sich die Inhalte der Studien jedoch oftmals thematisch überschneiden und/oder ergänzen, werden unterschiedliche Teilaspekte bestimmter Studien in verschiedenen Unterkapiteln wiederaufgenommen. Die strikte Zuordnung einer Studie zu einem Themenbereich wird also teilweise aufgehoben.

3 Ergebnisse

3.1 Geistige Behinderung – Definition und Klassifikation nach Schweregraden

Diese Arbeit beschäftigt sich mit selbstverletzendem Verhalten, wie es bei Menschen mit geistiger Behinderung auftritt. Geistige Behinderung ist jedoch ein weit gefasster Begriff und reicht von Menschen mit leichten bis hin zu Menschen mit schwersten Intelligenzminderungen. Während Menschen mit leichten Intelligenzminderungen zwar ein langsames Entwicklungstempo aufweisen, aber die Selbstversorgung meist gewährleistet ist, sind Menschen mit schwersten Behinderungen auf ständige Hilfeleistungen angewiesen, um nur schon ihre Grundbedürfnisse befriedigen zu können (vgl. Remschmidt, Schmidt & Poustka, 2017, S. 268-371). In dieser Arbeit verwendete Studien wurden mit Menschen mit geistiger Behinderung unterschiedlichen Schweregrades durchgeführt. Um ein besseres Verständnis der Arbeit zu fördern, wird an dieser Stelle kurz auf die Begriffsdefinition der geistigen Behinderung sowie auf die Klassifikation nach Schweregraden eingegangen. Der Begriff der «geistigen Behinderung», wie er in dieser Arbeit verwendet wird, entspricht dabei der Definition der Intelligenzminderung (F70), wie sie in der ICD-10 unter F7 - Intelligenzstörung festgehalten ist. Wörtlich lautet diese Definition wie folgt:

Eine Intelligenzminderung ist eine sich in der Entwicklung manifestierende, stehen gebliebene oder unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, mit besonderer Beeinträchtigung von Fertigkeiten, die zum Intelligenzniveau beitragen, wie z.B. Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Eine Intelligenzminderung kann alleine oder zusammen mit einer anderen psychischen oder körperlichen Störung auftreten. Das Anpassungsverhalten ist stets beeinträchtigt, eine solche Anpassungsstörung muss aber bei Personen mit leichter Intelligenzminderung in geschützter Umgebung mit Unterstützungsmöglichkeiten nicht auffallen.

(Remschmidt et al., 2017, S. 367)

Remschmidt et al. (2017) betonen dabei, dass Intelligenz «kein einheitliches Phänomen» (S. 367) ist, da eine Person in einem bestimmten Bereich starke Schwierigkeiten und in einem anderen Bereich grosse Geschicklichkeit zeigen kann. Zentrales Kriterium ist daher, dass eine Beeinträchtigung bezüglich der Anpassung an alltägliche Anforderungen vorliegt. Psychische oder körperliche Krankheiten können sowohl das klinische Bild als auch eingesetzte Fertigkeiten beeinflussen. Die IQ-Werte, welche den unterschiedlichen Schweregraden zugeschrieben sind, sollen gemäss den Autoren als Leitlinien und nicht als starre Grenzsetzungen angesehen werden (Remschmidt et al., S.367-368).

Für das Verständnis dieser Arbeit notwendig sind folgende vier Schweregrade geistiger Behinderung:

- *Leichte Intelligenzminderung (F70)*: IQ im Bereich von 50-69, mentales Alter von 9 bis unter 12 Jahren
- *Mittelgradige Intelligenzminderung (F71)*: IQ im Bereich von 35-49, mentales Alter von 6 bis unter 9 Jahren
- *Schwere Intelligenzminderung (F72)*: IQ im Bereich von 20-34, mentales Alter von 3 bis unter 6 Jahren

- *Schwerste Intelligenzminderung (F73)*: IQ im Bereich unter 20, mentales Alter von unter 3 Jahren

Anzumerken ist, dass für die Forschung bei Menschen mit geistiger Behinderung keine detaillierten klinischen Kriterien vorliegen, wie dies bei der Mehrheit der anderen klinischen Störungen des 5. Kapitels der ICD-10 der Fall ist. Zu begründen ist dies durch die soziale und kulturelle Beeinflussung der kognitiven Fähigkeiten und der sozialen Kompetenz. Es existieren jedoch allgemeine Leitlinien über die «angemessenste Beurteilungsmethode» (Remschmidt et al., S. 372). Die Beurteilung des Niveaus kognitiver Fähigkeiten erfolgt innerhalb der zuvor angegebenen Variationsbreiten bezüglich der IQ-Werte und des mentalen Alters. Um das Niveau sozialer Kompetenz zu beurteilen, wird für den europäischen und den amerikanischen Untersuchungsraum die *Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS)* empfohlen (ebd.).

3.2 Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung

3.2.1 Definition und Klassifikation

Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit einer geistigen Behinderung ist charakterisiert durch ein häufig rhythmisches, repetitives motorisches Verhalten, welches in relativ stabiler Form, also stereotyp, auftritt. Die selbstzugefügten und (zumeist) absichtlichen Handlungen dieses Verhaltens führen – sofern keine Schutzmassnahmen ergriffen werden – zu einer Schädigung oder Zerstörung von Körpergeweben. Hinter den Verhaltensweisen steckt keine suizidale Absicht. Sie gelten jedoch als pathologisch und sozial unakzeptabel. (Bienstein & Rojahn, 2013; Furniss & Biswas, 2012; Gal, Dick & Passmore, 2009). Ausser der Schädigung von Körpergewebe scheint selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit entwicklungsbedingten und sensorischen Beeinträchtigungen nichts mit dem selbstverletzenden Verhalten anderer klinischer Gruppen (bspw. Patienten mit Persönlichkeitsstörungen) gemeinsam zu haben. So unterliegt das selbstverletzende Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung einer anderen psychiatrischen Klassifikation als selbstverletzendes Verhalten bei Menschen ohne intellektuelle Beeinträchtigung (Bienstein & Rojahn, 2013; Gal et al., 2009).

Psychiatrische Klassifikation

Eine dieser psychiatrischen Klassifikationen selbstverletzenden Verhaltens, auf welche nachfolgend kurz eingegangen werden soll, ist in der ICD-10 festgehalten. Selbstverletzendes Verhalten erhält dabei keine eigenständige Kodierung, sondern wird als nähere Kennzeichnung der Stereotypen Bewegungsstörung verstanden. Es ergibt sich folgende Hierarchie:

Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)

Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-F98)

Stereotype Bewegungsstörung (F98.4)

Mit Selbstverletzung (F98.41)

Stereotype Bewegungsstörungen werden dabei als «willkürliche, wiederholte, stereotype, nicht funktionale und oft rhythmische Bewegungen, die nicht Teil einer erkennbaren psychiatrischen oder neurologischen Krankheit sind» (Remschmidt et al., 2017, S. 116) definiert. Sie treten häufig im Zusammenhang mit Intelligenzminderung auf. Von der Definition der Stereotypen Bewegungsstörung ausgeschlossen sind stereotype Bewegungen, welche im Rahmen einer anderen Störung als Symptom auftreten. Treten stereotype Bewegungen in einem Ausmass auf, in welchem sie körperliche Verletzungen verursachen oder interferieren sie deutlich mit normalen Aktivitäten, werden sie als *Stereotype Bewegungsstörung mit Selbstverletzung (F98.41)* klassifiziert. Dabei muss das selbstschädigende Verhalten über mindestens 1 Monat andauern, wobei ausser der Intelligenzminderung (F70-79) keine anderen psychischen oder Verhaltensstörungen diagnostiziert sein dürfen. Als stereotypes, selbstschädigendes Verhalten gilt «wiederholtes Kopfanschlagen, ins Gesicht schlagen, in die Augen bohren und Beissen in Hände, Lippen oder andere Körperpartien» (Remschmidt et al, 2017, S. 117). Nicht als Selbstverletzung angesehen werden hingegen «Körperschaukeln, Kopfschaukeln, Haarpflegen, Haardrehen, Fingerschnippen und Händeschütteln, Nägelkauen, Daumenlutschen und Nasenbohren» (ebd.).

Funktionale Klassifikation

Neben der psychiatrischen Klassifikation selbstverletzenden Verhaltens existiert auch eine funktionale Klassifikation. Diese entstammt ursprünglich dem verhaltenstherapeutischen Ansatz, findet jedoch zunehmend auch in medizinischen Behandlungen Beachtung (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 31f.) Selbstverletzendes Verhalten wird dabei als «operantes, gelerntes (oder beeinflusstes) Verhalten» (Beinstein & Rojahn, 2013, S. 36) verstanden. Dadurch, dass der Fokus auf die Funktion des Verhaltens gelegt wird, lassen sich verhaltenstherapeutische Interventionen ableiten. Im Rahmen der psychologischen und sozialen Ursachen von SVV wird im Kapitel 3.2.6 vertieft auf die Bedeutung operanter Verstärkungsprozesse eingegangen.

3.2.2 Erscheinungsformen, Verlauf und Beständigkeit

Wie bereits aus der ICD-10 Definition der *Stereotypen Bewegungsstörung mit Selbstverletzung (F98.41)* ersichtlich ist, gibt es eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Formen von SVV. Auch die Topographien, also die durch das Verhalten verletzte Körperpartien, können variieren. Bereits bei einem einzelnen Individuum sind oftmals verschiedene Formen von selbstverletzendem Verhalten zu beobachten (Bienstein & Rojahn, 2013; Hyman, Fisher, Mercugliano & Cataldo, 1990; Furniss & Biswas, 2012). So zeigten beispielsweise 81,4% der in einer Studie von Hyman et al. (1990) untersuchten Personen mehr als eine Art von SVV (437). Die nachfolgende Tabelle illustriert Formen selbstverletzenden Verhaltens, wie sie in der ICD-10 sowie in den verwendeten Studien aufgeführt werden.

Tabelle 4 - Formen selbstverletzenden Verhaltens

Formen von SVV nach ICD-10 (Remschmidt et al., 2017, S.117)	Formen von SVV gemäss der in der Arbeit verwendeten Studien (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013; Furniss & Biswas, 2012; Hyman et al., 1990; Oliver, Hall & Murphy, 2005)
<ul style="list-style-type: none"> - Wiederholtes Kopfanschlagen - Ins Gesicht schlagen - In die Augen bohren - Beissen in Hände, Lippen oder andere Körperpartien 	<ul style="list-style-type: none"> - Kopfschleudern und -schlagen - Schlagen anderer Körperpartien - Beissen - Augenbohren - «hand-mouthing» (Hände in Mund einführen) - Wundschorf abkratzen - Kneifen - Kratzen - Aerophagie (Luft schlucken) - Einführen von Gegenständen in Körperöffnungen - Bruxismus (Zähneknirschen) - Trichotillmanie (Haare ausreissen) - Rumination (Heraufwürgen von Nahrung) - Pica (Essen ungeniessbarer Gegenstände/Substanzen)

Das SVV kann vereinzelt, meist aber in anhaltenden Episoden auftreten. Eine Variation der Symptome, abhängig vom Situationskontext, ist möglich. Im Verlaufe der Zeit sind auch Verhaltens-Veränderungen im Sinne einer «Symptomverschiebung» nicht ausgeschlossen (Bienstein & Rojahn, 2017, S. 42-43). Tendenziell am häufigsten beobachtet werden Kopfschlagen und -schleudern, beissen und schlagen anderer Körperpartien (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013; Hyman et al., 1990). Je nach Schweregrad des Verhaltens können Gewebeschäden wie Hautabschürfungen, Hämatome, Prellungen oder gar permanente Narben und Knochendeformationen resultieren. Auch Verletzungen der Zähne, des Zahnfleisches und permanente Schädigung des Auges sind dokumentiert (Furniss & Biswas, 2012; Hyman et al., 1990). Welche Formen von SVV ein Individuum zeigt, könnte möglicherweise mit der Form der Beeinträchtigung zusammenhängen. So scheint es stereotype Bewegungsformen zu geben, welche typisch für Kinder mit Autismus sind. Bei Kindern mit Sehbehinderungen wurde eine erhöhte Frequenz der Augenbewegungen und des Augendrückens beobachtet, während Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung dazu neigten, repetitive Geräusche, Wörter oder Laute von sich zu geben (Gal et al., 2009, 350).

SVV oder sogenanntes *Proto-SVV* kann bereits bei sehr jungen Kindern auftreten. So zeigten in einer Studie von Berkson, Tupa und Sherman (2001) 21 von 39 untersuchten Kindern unter drei Jahren selbstverletzendes oder potentiell-selbstverletzendes Verhalten (542). Bei 43% der untersuchten Kinder in der Studie von Richman und Lindauer (2005) lag das durchschnittliche chronologische Alter, in welchem SVV auftrat, bei 24,8 Monaten (446). Gemäss Oliver und Richards (2015) gibt es nur wenige Studien, welche die Beständigkeit von SVV bei Kindern mit geistiger Behinderung untersuchten. Da die Stichproben dieser Studien normalerweise klein sind, sind die vorhandenen Daten limitiert. Sie scheinen jedoch auf eine grosse Beständigkeit selbstverletzenden Verhaltens hinzudeuten. Die Mehrheit der Studien geht dabei davon aus, dass die Prävalenz von SVV bis ins Erwachsenenalter steigt und über viele Jahre beständig bleibt. Bezüglich des Zusammenhangs von Alter, Beständigkeit und

individuellen Merkmalen wie Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) oder genetischen Syndromen sind laut der Autoren weitere Untersuchungen nötig (Oliver & Richards, 2015, 1043).

3.2.3 Epidemiologie

Verglichen mit der Durchschnittsbevölkerung scheinen Menschen mit geistiger Behinderung ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung selbstverletzenden Verhaltens aufzuweisen (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 44). Unterschiedliche Studien (Bienstein & Rojahn, 2007; Davies & Oliver, 2016; Hyman, Fisher, Mercugliano & Cataldo, 1990; Furniss & Biswas, 2012; Oliver & Richards, 2015) weisen auf eine Verbindung von SVV und folgenden Faktoren hin:

- Schweregrad der geistigen Behinderung
- Genetische Syndrome
- Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)
- Fähigkeiten in Bezug auf Sprache und Kommunikation
- Alltagsbewältigung, Wohn- und Lebensbedingungen
- Geschlecht

Schweregrad der geistigen Behinderung

Die Mehrheit der im Rahmen dieser Arbeit einbezogenen Untersuchungen bestätigen einen Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der kognitiven Beeinträchtigung und der Entwicklung von SVV. Grundsätzlich gilt der Leitsatz: Je höher der Schweregrad der geistigen Behinderung, desto höher ist auch die Auftretenswahrscheinlichkeit für selbstverletzendes Verhalten (Bienstein & Rojahn, 2013, 2007; Furniss & Biswas, 2012; Hyman et al., 1990; Oliver & Richards, 2015). Bienstein und Rojahn (2007, 2013) sehen auch eine Verbindung zwischen dem Schweregrad der geistigen Behinderung und der Intensität des SVV. Eine höhere Intensität wiederum beinhaltet eine gravierendere Verletzungsgefahr. Furniss und Biswas (2012) schliessen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) sowie Menschen mit spezifischen genetischen Syndromen von oben genanntem Leitsatz aus. Auf Ausnahmen in letzterer Personengruppe verweisen auch Oliver und Richards (2015).

Genetische Syndrome – SVV als Verhaltensphänotyp

Manche genetischen Syndrome gehen mit charakteristischen Verhaltensmustern einher, welche ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung von SVV aufweisen. Daher ist bei Menschen mit spezifischen genetischen Syndromen auch die Rede von «selbstverletzendem Verhalten als Verhaltensphänotyp» (Bienstein & Warnke, 2013, S.60). Am häufigsten genannt werden in diesem Zusammenhang das Lesch-Nyhan- und das Cornelia-de-Lange-Syndrom (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013; Gal, Hyman et al., 1990; Oliver & Richards, 2016). Aber auch Menschen mit dem Prader-Willi-, Smith-Magenis, Fragilen X- und Cri-du-Chat-Syndrom (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013; Oliver & Richards, 2016) sowie Menschen mit Rett-Syndrom (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013) und Angelman-Syndrom (Bienstein & Rojahn, 2013) weisen in verschiedenen Studien eine erhöhte Prävalenz von SVV auf.

Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)

Eine Verbindung von SVV, geistiger Behinderung und ASS wird in zahlreichen Studien diskutiert (vgl. Furniss & Biswas, 2012, Gal, Dyck & Passmore, 2009; Oliver & Richards, 2015;

Rojahn & Bienstein, 2007). Aus Untersuchungen von Gal et al. (2009) resultieren Hinweise auf Verhaltensmuster von stereotypen Bewegungen, welche charakteristisch sind für autistische Kinder. Im Vergleich zu Kindern mit Seh- und Hörbehinderungen und Kindern mit geistiger Behinderung ohne ASS-Diagnose zeigten die Kinder mit Autismus mehr stereotype selbstverletzende Bewegungsformen in höheren Frequenzen (Gal et al., 2009, 350).

Fähigkeiten in Bezug auf Sprache und Kommunikation

Zahlreiche Untersuchungen weisen darauf hin, dass geringe Fähigkeiten im Bereich der Kommunikation und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit einen Einfluss auf die Prävalenz von SVV zu haben scheinen (Bienstein & Rojahn, 2013; Davies & Oliver, 2016; Hyman et al., 1990; Furniss & Biswas, 2012). An dieser Stelle ist auf die enge Verbindung zwischen der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und dem Schweregrad der geistigen Behinderung hinzuweisen.

Alltagsbewältigung, Wohn- und Lebensbedingungen

Individuen, welche in Wohneinrichtungen leben, weisen eine erhöhte Prävalenz von SVV auf als Individuen ausserhalb von Wohneinrichtungen. Einerseits könnten reizarme Wohn- und Lebensbedingungen eine mögliche Ursache darstellen. Andererseits weisen Bewohner solcher Wohneinrichtungen durchschnittlich schwerere Grade geistiger Behinderung auf. Eine klare Abgrenzung von Ursache und Wirkung ist daher kaum möglich (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013; Hyman et. al., 1990). Furniss und Biswas weisen des Weiteren daraufhin, dass eine stärkere intellektuelle Beeinträchtigung auch mit Beeinträchtigungen betreffend Selbsthilfe und Mobilität einhergeht (2012, 467).

Geschlecht

Die Mehrheit der Studien konnten keine geschlechtsspezifischen Unterschiede bezüglich der Prävalenz von SVV feststellen (Bienstein & Rojahn, 2013, 2007; Furniss & Biswas, 2012; Hyman et al., 1990). Ausnahmen bilden genetische Erkrankungen sowie möglicherweise Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen. Genetische Syndrome, welche mit einer Abweichung des X-Chromosoms einhergehen (z.B. Fragile-X-Syndrom), haben eine leicht erhöhte Prävalenz beim männlichen Geschlecht zur Folge (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 39). Eine erhöhte Prävalenz beim weiblichen Geschlecht findet sich hingegen bei Menschen mit ASS. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Frauen grundsätzlich schwerere Formen von ASS aufweisen (Furniss & Biswas, 465).

3.2.4 Komorbide Störungen

Intelligenzgeminderte Personen können an allen psychiatrischen Störungen erkranken; in dieser Population ist die Prävalenzrate für andere psychiatrische Störungen mindestens drei- bis viermal so hoch wie in der Allgemeinbevölkerung. Ausserdem besteht für intelligenzgeminderte Personen ein grösseres Risiko ausgenutzt sowie körperlich und sexuell missbraucht zu werden. (Remschmidt et al., 2017, S. 367)

Diese einleitenden Worte entstammen der ICD-10 Definition der Intelligenzminderung und verdeutlichen den Stellenwert komorbider Störungen bezüglich SVV. Da insbesondere bei Menschen mit schweren oder schwersten geistigen Behinderungen Einschränkungen

bezüglich verbaler Ausdruckskraft und Abstraktionsfähigkeit vorliegen, gestaltet sich die Erfassung internaler Zustände und die zuverlässige Diagnose affektiver Störungen entsprechend schwierig. Hinweise auf psychische Störungen können in solchen Fällen nur beobachtbares Verhalten und Angaben Dritter liefern (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 45). Es ist nicht möglich, festzustellen ob

- a) der Zusammenhang zwischen der psychischen Erkrankung und SVV ausschliesslich vom Grad der Intelligenzminderung abhängig ist,
- b) SVV bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ein diagnostisches Symptom einer psychischen Störung (wie z.B. beim Borderline-Syndrom) darstellt,
- c) bei Menschen mit geistiger Behinderung psychische Störungen generell durch SVV erkennbar werden (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 46).

Als komorbide Störungen von SVV werden stereotypes Verhalten, Angst, Belastungs- und Anpassungsstörungen, Aggression, destruktives Verhalten, Impulsivität und Hyperaktivität, Zwangshandlungen und Selbstfixierungen genannt (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013; Davies & Oliver, 2016; Furniss & Biswas, 2012, Oliver & Richards, 2015).

Stereotypes Verhalten

Stereotype Bewegungen können das Erlernen von pro-sozialem, adaptiven Verhalten einschränken (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013; Davies & Oliver, 2016; Furniss & Biswas, 2012; Oliver & Richards, 2015), häufig verhindern sie die Weiterentwicklung und Ausweitung vorhandener Kompetenzen. Eine der einzigen Möglichkeiten, Stereotypen weiter auszugestalten, besteht in der Intensivierung des Verhaltens (Fath, 2005, S.73). Da diese Intensivierung meist in selbstverletzendem Verhalten resultiert, gilt stereotypes Verhalten als Risikofaktor für die Entwicklung von SVV (Fath, 2005, S.73; Gal et al., 2009, 347; Remschmidt et al., 2017, S.117).

Aggression und destruktives Verhalten

Selbstverletzendes Verhalten tritt häufig komorbid mit Aggression und destruktiven Verhaltensweisen (z.B. Zerstörung von Besitz) auf (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013; Davies & Oliver, 2016; Furniss & Biswas, 2012; Oliver & Richards, 2015).

Angst

Selbstverletzendes Verhalten kann es einer Person ermöglichen, eine angstbesetzte Situation zu vermeiden oder ihr auf diese Weise entgegenzutreten. Durch operante Konditionierung kann sich die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von SVV in solchen Situationen erhöhen. Personen, welche über weniger Selbstregulationsstrategien in stressbesetzten Situationen verfügen, haben in der Regel eine erhöhte physiologische Erregungsschwelle. Sie sind vulnerabler für eine negative Verstärkung des Verhaltens. Insbesondere Kinder mit Autismus, Prader-Willi und Fragilem-X-Syndrom neigen dazu, sich an Routinen und spezifischen Handlungen zu orientieren. Auf Veränderungen der Umwelt sowie neue und unbekannte Situationen reagieren sie häufig sensibel. In solchen Situationen kann das Problemverhalten vermehrt auftreten (Bienstein & Warnke, 2013, S. 74-76).

Belastungs- und Anpassungsstörungen

Aus in der Einleitung genannten Gründen ist es kaum möglich, Verbindungen zwischen belastenden/traumatischen (Kindheits-)Erlebnissen und der Entstehung von selbstverletzendem Verhalten nachzuweisen. Insbesondere, da solche Ereignisse über mehrere Jahre zurückliegen können. Dies, obwohl vereinzelte Berichte über SVV als Folge sexuellen Missbrauchs vorliegen (Bienstein & Warnke 2013, S. 78-79) und in der Erwachsenen-Literatur zur geistigen Behinderung vermutet wird, dass SVV ein Äquivalent zur Depressionen darstellen könnte. Die wenigen vorhandenen Beweise bezüglich letztgenannter Vermutung sind jedoch umstritten. Gerade bei Kindern mit geistiger Behinderung sollte SVV als Indikation für Depressionen nur mit grosser Vorsicht in Betracht gezogen werden, falls Schmerzen und Unwohlsein vorliegen und umweltbezogene Erklärungen bereits beigezogen wurden (Oliver & Richards, 2015, 1045).

Impulsivität und Hyperaktivität

Sowohl Impulsivität als auch Hyperaktivität scheinen potenzielle Risikofaktoren für die Entstehung selbstverletzenden Verhaltens darzustellen. Von grossem Interesse ist daher die Verbindung von repetitiven Verhaltensweisen, Impulsivität, SVV und Selbstkontrolle (Davies & Oliver, 2016; Oliver & Richards, 2015). Repetitive Verhaltensweisen und Impulsivität könnten Indikatoren für beeinträchtigte exekutive Funktionen (Selbstregulation) darstellen, was folgende Punkte erklären würde:

- Die Verbindung von stereotypen Bewegungen und dem Schweregrad des SVV
- Die Beständigkeit der Form und des Fortbestehens von SVV über Jahre hinweg
- Die Präsenz von Selbstkontrolle oder die Präferenz von auferlegten Zwängen (Oliver & Richards, 2015, 1045)

Zwangshandlungen und Selbstfixierungen

Obwohl für Menschen mit geistiger Behinderung nur wenige empirische Untersuchungen bezüglich der Bedeutung von Zwangshandlungen für die Aufrechterhaltung von selbstverletzendem Verhalten existieren, scheinen Zwangshandlungen einen gewissen Stellenwert zu haben. Durch *Selbstfixierungen* in Form von Einwickeln in Kleidung, einschränken von Arm- und Handbewegungen (z.B. sich auf die eigenen Hände setzen), dem Halten von Objekten oder Tragen von Armschienen oder Kopfbedeckungen werden mit dem SVV nicht kompatible Haltungen eingenommen. Dieses Verhalten könnte darauf hindeuten, dass SVV nicht immer der vollen Kontrolle des Individuums unterliegt. Auch ein Zusammenhang zwischen Selbstfixierung und negativem Verstärkungsprozess wird vermutet: Bleiben die Schmerzen aus, welche durch das SVV entstehen würden, wird die Selbstfixierung häufiger eingesetzt (Bienstein & Warnke, 2013, S.76-78; Oliver & Richards, 2015, 1044).

3.2.5 Ätiologie - Biologische, gesundheitliche und genetische Faktoren

«Die» einzelne Ursache von selbstverletzendem Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung gibt es nicht. So unterschiedliche Faktoren Auswirkungen auf die Auftretenswahrscheinlichkeit von SVV haben, so unterschiedliche Komorbiditäten für das Verhalten existieren, so verschieden können auch die Faktoren sein, welche für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von SVV verantwortlich sind. Bienstein und Warnke

(2013) sprechen daher von «multifaktoriellen Bedingungen» des SVV (S.56). Da in der Psychomotoriktherapie zwar selbstverständlich gesundheitliche Faktoren und Behinderungsbilder berücksichtigt werden, diese Gegebenheiten durch die Therapie aber nicht verändert werden können, wird die Ausführung jener Ursachen etwas kürzer ausfallen. Dies gilt auch für die biologischen Faktoren. Stattdessen sollen die psychologischen und sozialen Faktoren differenziert dargestellt werden. Der Übersichtlichkeit halber wird die Ätiologie selbstverletzenden Verhaltens daher in die zwei Unterkapitel *3.2.5 Ätiologie- Biologische, gesundheitliche und genetische Faktoren* und *3.2.6 Ätiologie - Psychologische und soziale Faktoren* aufgeteilt.

Biologische Faktoren

Störungen der zerebralen Neurotransmittersysteme können Folgen von selbstverletzendem Verhalten sein. Sie können dieses aber auch begünstigen. Eine zentrale Rolle scheint hierbei den Neurotransmittern Dopamin und Serotonin sowie den endogenen Opiaten zuzukommen. Während Dopamin die extrapyramidale Motorik (willkürliche und feinmotorische Bewegungen) beeinflusst, hat Serotonin eine polarisierende und hemmende Wirkung auf Nervenzellen. Endogene Opiate regulieren sowohl das Serotonin wie die Reduzierung von Stress- und Schmerzempfindungen. Durch SVV verursachte Schmerzen scheinen zu einer Endorphin-Ausschüttung zu führen, was zu einer Linderung der Schmerzwahrnehmung und einer Steigerung der «Glücksgefühle» (vergleichbar mit suchartigem Verhalten) führen kann (Bienstein & Warnke, 2013; Rojahn & Bienstein, 2007).

Gesundheitliche Faktoren

Häufig gehen geistige und schwerstmehrfache Behinderungen mit körperlichen Erkrankungen und Schmerzen einher. Beispiele dafür sind Epilepsien, Skoliosen, arthritisches Rheuma, Verdauungs- und Ausscheidungsprobleme, Zerebralparesen, Gelenkkontrakturen oder gastrointestinale Störungen. Verbindungen zu selbstverletzendem Verhalten sind für Mittelohr- und Speiseröhrentzündungen, Verdauungs- und Ausscheidungsschwierigkeiten, menstruale Beschwerden und das Durchbrechen der ersten Zähne dokumentiert (Bienstein & Warnke, 2013, S.64-65). Aufgrund der eingeschränkten Kommunikationsfähigkeit gerade von Menschen mit schweren und schwersten geistigen Behinderungen ist es für Betroffene jedoch oftmals schwierig, körperliche Beschwerden und Unwohlsein mitteilen zu können (Schanze, 2013, S. 176). Eine Studie von Breau et al. (2003) hat aufgezeigt, dass Kinder mit chronischen Schmerzen SVV insbesondere an jenen Körperregionen zeigen, welche mit den Schmerzen in Verbindung gebracht werden können.

Eine medizinische Behandlung konnte bei schweren, phasen- oder zyklusweise auftretenden Formen von SVV einen signifikanten Rückgang des selbstverletzenden Verhaltens bewirken (Bienstein & Warnke, 2013, S.65).

Genetische Syndrome

Wie bereits in Kapitel 3.2.3 erwähnt, werden bestimmte genetische Syndrome häufig mit SVV in Verbindung gebracht. Wieso dies so ist, kann nicht mit abschliessender Sicherheit gesagt werden. Die Ursachen scheinen multifaktoriell zu sein. So könnten etwa Syndrom-spezifische Besonderheiten (z.B. Hyperaktivität, Schlafmangel, erhöhte Ängstlichkeit, zwanghaftes Verhalten), Bewegungsstörungen sowie eine beeinträchtigte Schmerzwahrnehmung (bedingt

durch eine erhöhte Schmerzschwelle innerhalb mancher genetischeren Syndrome) mögliche Ursachen sein (Bienstein & Warnke, 2013, S. 60; Oliver & Richards, 2015, 1046).

3.2.6 Ätiologie - Psychologische und soziale Faktoren

Zahlreiche Autoren betonen die Bedeutung von sozialen Verstärkungsprozessen und somit des Modells des operanten Lernens für die Entstehung und Aufrechterhaltung von selbstverletzendem Verhalten (Bienstein & Rojahn, 2007, 2013; Davies & Oliver, 2016; Furniss & Biswas, 2012; Oliver, Hall & Murphy, 2005). Da psychologische und soziale Faktoren zentral für das Arbeiten in der Psychomotoriktherapie sind, soll an dieser Stelle ausführlich auf diese Komponenten eingegangen werden.

Soziale Verstärkungsprozesse – Motivationale Operation

Abbildung 5 - Prozess der operanten Verstärkung (Bienstein & Warnke, 2013, S.66)

Diese Abbildung aus Bienstein & Warnke (2013) veranschaulicht, welcher Prozess gemäss der Theorie der operanten Verstärkung in Bezug auf SVV abläuft (S.66). Dem selbstverletzenden Verhalten voraus geht eine *motivationale Operation* (englisch *MO = Motivational Operation*). Solche motivationalen Bedingungen sind bereits vor dem SVV vorhanden, begünstigen dessen Auftreten jedoch. Unterschieden wird dabei zwischen *herstellende Operationen* (englisch: *establishing operations*) und *aufhebende Operationen* (englisch: *abolishing operations*). *Herstellende Operationen* erhöhen vorübergehend die Wirksamkeit von Verstärkern (Bienstein & Warnke, 2013, S.67). Ein fehlender oder in geringem Masse vorhandener sozialer Kontakt (Bienstein & Rojahn, 2007; Bienstein & Warnke, 2013; Furniss & Biswas, 2012; Oliver et al., 2005) kann ein solcher Faktor sein. Auch eine ansteigende Umweltkomplexität, wie erhöhte Lautstärke oder eine komplexere Materialbeschaffenheit, Anforderungen, die Qualität der Verstärker, schnelle Wechsel von Aktivitäten, Essensdeprivationen, Schmerzen, Allergien oder Phasen mit geringem Schlaf können die Auftretenswahrscheinlichkeit für SVV erhöhen (Bienstein & Warnke, 2013, Furniss & Biswas, 2012). *Aufhebende Operationen* verringern die Wirkung der auf SVV folgenden Konsequenzen. Erhält eine Person bspw. häufiger und nicht nur infolge von SVV Aufmerksamkeit, wird dadurch die Verstärkerwirkung reduziert (Bienstein & Warnke, 2013, S. 67).

Mechanismen der Verstärkungsprozesse

Es existieren unterschiedliche Mechanismen der Verstärkung:

Tabelle 5 - Mechanismen der Verstärkungsprozesse (nach Bienstein & Warnke, 2013, S. 68-73)

Art der Verstärkung	Bedeutung
<i>Positive externe Verstärkung</i>	Auf das SVV folgt ein angenehmes Ereignis. Dabei kann zwischen sozialer Verstärkung (Aufmerksamkeit) und materieller Verstärkung (erhalten eines Gegenstandes, Nahrungsmittels oder umsetzen einer Tätigkeit) unterschieden werden. Diese Unterscheidung ist nicht immer eindeutig.
<i>Positiv-automatische (interne) Verstärkung</i>	Ziel ist die sensorische Stimulation (taktil, propriozeptiv), wobei es vermutlich zur Ausschüttung körpereigener Endorphine kommt. Die genaue Wirkung ist nur schwer zu ermitteln, da es sich um interne Prozesse handelt.
<i>Negative externe Verstärkung</i>	Ein als unangenehm erlebter Reiz (z.B. eine Anforderung) wird durch SVV unterbrochen oder beendet. Unmittelbar wenn ein solch unangenehmer Reiz einsetzt, kann Fluchtverhalten auftreten. Es ist jedoch auch möglich, dass bereits durch einen diskriminativen Hinweisreiz (ohne dass die tatsächliche unangenehme Situation bereits eingetreten ist) ein Vermeidungsverhalten gezeigt wird.
<i>Negativ-automatische (interne) Verstärkung</i>	Ein unangenehmer innerer Reiz (organische Bedingung, Lautstärke, bestimmte Materialbeschaffenheit) wird durch SVV überlagert.

Paradigma der gegenseitigen Verstärkung

Die Theorie des Paradigmas der gegenseitigen Verstärkung wird in einer Studie von Oliver et al. (2005) aufgegriffen. Sie besagt, dass ein geringer sozialer Kontakt SVV hervorrufen kann, welches wiederum sozialen Kontakt hervorruft. Tritt der soziale Kontakt ein, endet das SVV, da dessen Auslöser abgeschafft wird. Mit dem endenden SVV kommt es zu einer Abnahme des sozialen Kontaktes, da die herstellende Operation für diesen nicht mehr vorhanden ist. So entsteht ein sich wiederholender Kreislauf. Die Ergebnisse besagter Studie von Oliver et al. (2005) unterstützen grundsätzlich die Bedeutung dieses Prozesses, für viele Kinder war dieser jedoch nicht offensichtlich. Es könnten daher auch andere Gründe hinter den Verhaltensweisen stehen (Oliver et al., 2005, 597).

Beeinträchtigte Verhaltenshemmung und Temperament als Einflussfaktoren für den Konditionierungs-Prozess

Kinder mit einer sogenannten *behavioural inhibition* (deutsch: *beeinträchtigte Verhaltenshemmung*) können in ihrer Fähigkeit, eine erlernte Reaktion zu unterdrücken, beeinträchtigt sein. Herausfordernde Verhaltensweisen könnten daher mit einer erhöhten Frequenz hervorgerufen werden. Werden also beispielsweise stereotype Bewegungen durch Prozesse des operanten Lernens in selbstverletzendes Verhalten umgeformt, fällt es jenen

Kindern besonders schwer, diese gelernte Antwort zu unterdrücken (vgl. Davies & Oliver, 2016, 299).

Bei Kindern mit geistiger Behinderung, welche SVV zeigen, ist es möglich, dass das Temperament ein Faktor für das Ausmass darstellt, in welchem die Kinder für den Konditionierungs-Prozess empfänglich sind. Insbesondere Kinder, welche ernstzunehmendes SVV entwickelt haben, scheinen über eine höhere negative Emotionalität zu verfügen und daher sensibler auf solche Prozesse zu reagieren (Furniss & Biswas, 2012, 468).

Belastungen und Einstellungen des Umfeldes

Eltern von Menschen mit geistiger Behinderung sowie Personen, welche mit dieser Klientel arbeiten, erleben in ihrem Alltag unterschiedliche Anforderungen bezüglich Erziehung, Einschätzung der kindlichen Fähigkeiten oder auch im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen. Stress, Unsicherheiten, Burnout, Emotionen und Attribuierungen, welche Eltern oder Angestellte dabei erleben, haben Auswirkungen auf ihr Interaktionsverhalten. Dieses wiederum kann sich auf die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten beim Kind/Klient auswirken (Bienstein & Warnke, 2013, S.73-74).

3.2.7 Das revised model of self-injury von Oliver und Richards (2015)

Aus der Literaturrecherche dieser Arbeit resultierten unterschiedliche Modelle zur Erklärung von SVV, welche multifaktorielle Einflussfaktoren berücksichtigen (vgl. Bienstein & Warnke, 2013; Davies & Oliver, 2016; Oliver, Hall & Murphy, 2005; Oliver & Richards, 2015):

- Das Modell von Guess und Carr (1991)
- Das Modell von Petermann und Winkel (2005)
- Das Modell von Oliver und Richards (2015)

Am häufigsten genannt wird das Modell von Guess & Carr (1991). Dieses beschreibt in einem 3-stufigen Modell die Umwandlung von stereotype Verhaltensweisen durch Prozesse der sozialen Verstärkung in selbstverletzendes Verhalten (vgl. Bienstein & Warnke, 2013; Davies & Oliver, 2016; Oliver, Hall & Murphy, 2005; Oliver & Richards, 2015). Als primäre Ursachen für stereotypes und selbstverletzendes Verhalten werden jedoch rein physiologische Bedingungen angesehen. Gesundheitliche und genetische Faktoren sowie mögliche Beeinträchtigungen der Verhaltenskontrolle werden nicht berücksichtigt (Bienstein & Warnke, 2013, S.81; Oliver & Richards, 2015, 1047), die Beständigkeit von SVV lässt sich anhand dieses Modells nicht erklären (Davies & Oliver, 2016, 299).

Das Modell von Oliver und Richards (2015) stellt eine Erweiterung des Modells von Guess & Carr (1991) dar, daher auch die Bezeichnung *revised model of self-injury*. Oliver und Richards (2015) betrachten Merkmale des Kindes sowie Prinzipien des operanten Lernens in einem *Phänotyp-Umwelt-Paradigma*, um die unterschiedlichen Entwicklungswege des Schweregrades von SVV zu erklären. Als mögliche Einflüsse auf den Schweregrad und die Beständigkeit von SVV identifizierten die Autoren Dysregulationen im Verhalten, wie sie in Verbindung mit SVV, Selbstbeherrschung, repetitiven und impulsiven Verhaltensweisen auftreten. Das Modell soll aufzeigen, wie anfällig Kinder auf Risikofaktoren sind und wie sich der Entwicklungsverlauf von SVV verändern kann. Die Wirksamkeit von Interventionen wird

als abhängig von der jeweiligen Stufe angesehen. In diesem Bezug zu den Interventionen liegt die Begründung, weshalb nachfolgend vertiefter auf jenes Modell eingegangen wird – obwohl auch das Modell von Petermann und Winkel (2005) die multifaktoriellen Einflussfaktoren bei SVV übersichtlich darstellt.

Abbildung 6 - revised model of self-injury (Oliver und Richards, 2015, 1048)

Tabelle 6 - Die vier Stufen des revised model of self-injury (nach Oliver & Richards, 2015)

Stufe	Ablaufender Prozess
<p>1. Stufe: <i>Rhythmic repetitive behaviour</i></p> <p>(deutsch: <i>rhythmische, repetitive Verhaltensweisen</i>)</p>	<p>Dem selbstverletzenden Verhalten vorausgehende, stereotypische Verhaltensweisen, sogenanntes <i>Proto-SVV (englisch: Proto-SIB)</i> wird in das Verhaltensrepertoire des Individuums aufgenommen. Genetische Erkrankungen und die Entwicklung von ASS beeinflussen dabei die Wahrscheinlichkeit, mit welcher das Proto-SVV auftritt. Es liegen Hinweise für eine beeinträchtigte Selbstregulation des Verhaltens vor.</p>
<p>2. Stufe: <i>Sensitive to internal state</i></p> <p>(deutsch: <i>Sensibilität für den inneren Zustand</i>)</p>	<p>Die in Stufe 1 erworbenen Verhaltensweisen werden von internen Prozessen reguliert, wobei an dieser Stelle die Bedeutung der automatischen Verstärkung hinzukommt. Schmerzen beeinflussen den Verlauf des selbstverletzenden Verhaltens nicht. Stattdessen können sie als eine weitere Einflussmöglichkeit, sozusagen als „zweiter Weg“ der Entwicklung von SVV betrachtet werden.</p>

<p><i>3. Stufe: Sensitive to environmental control via social reinforcement</i></p> <p><i>(deutsch: Sensibilität für soziale Verstärkung aus der Umwelt)</i></p>	<p>Erst in der dritten Stufe kommt der sozialen/umweltbedingten Verstärkung eine zentrale Rolle zu. Durch eine gegenseitige soziale Verstärkung steigert sich die Häufigkeit des gezeigten Verhaltens. Ereignisse, welche SVV auslösen, werden dabei durch ASS sowie Behinderungsbild und/oder Schmerzen beeinflusst. Individuelle Merkmale wie der potentielle Einfluss einer beeinträchtigten Verhaltenskontrolle und das Fehlen von sozialen Einflussmöglichkeiten müssen miteinbezogen werden.</p>
<p><i>4. Stufe: Loss of behavioural control</i></p> <p><i>(deutsch: Verlust der Verhaltenskontrolle)</i></p>	<p>Das SVV unterliegt nicht länger der vollständigen Kontrolle des Individuums. Die Einflussmöglichkeiten der Umwelt sind dementsprechend gering.</p>

Mithilfe dieses Modells könnte erklärt werden, wieso Individuen mit ASS und Schmerzen und beeinträchtigter Verhaltenskontrolle die höchste Wahrscheinlichkeit für SVV und die höchste Steigerung im Entwicklungsverlauf aufweisen. Kombinationen dieser Merkmale treten insbesondere bei genetischen Erbkrankheiten wie z.B. dem Cornelia-de-Lange-Syndrom häufig auf.

Die Übergänge innerhalb der vier Stufen sind mit steigendem Schweregrad assoziiert. Die Prävalenz steigt mit dem Alter, selbstverletzendes Verhalten verschwindet nicht ohne Interventionen. Dabei zeigen unterschiedliche Interventionen auf unterschiedlichen Stufen auch unterschiedliche Erfolge. Wichtig ist, die Interventionen auf die individuellen Merkmale des Kindes und seine dem Verhalten zugrundeliegende Motivation abzustimmen. Auch Kombinationen von Interventionen könnten sinnvoll und effizient sein. In frühen Phasen scheinen das Identifizieren und Befreien von Schmerzen oder die Reduzierung von Stereotypen mit Körperkontakt bei Hochrisiko-Kindern angebracht. Funktionales Kommunikationstraining in Kombination mit Methoden des Verhaltensmanagements können bei einer Beeinflussung des Verhaltens durch soziale Verstärker wirksam sein. Ist die vierte Stufe erreicht, sind die meisten Methoden unmöglich. Am ehesten hilfreich scheint es in solchen Fällen, Strategien zu finden, welche die Umsetzung von Zwängen verunmöglichen. Durch Interventionen könnte auch das Fortschreiten der Stufen unterbrochen werden. Häufig wird Betroffenen jedoch erst Unterstützung gewährt, wenn die Verhaltensweisen bereits schwerwiegend und festgefahren sind.

Weitere Longitudinalstudien sind jedoch von Nöten, um zu bestätigen, ob sich der Entwicklungsverlauf von SVV bezüglich der Merkmale der Kinder unterscheidet. Auch ungeklärt bleibt, ob ein striktes Einhalten der Stufenfolgen notwendig ist, oder ob es bspw. möglich ist, von Stufe 2 direkt zu Stufe 4 zu gelangen (Oliver & Richards, 2015, 1049).

3.3 Selbstkonzept

3.3.1 Definition

Die Definition des Begriffes *Selbstkonzept*, wie sie in dieser Arbeit verwendet wird, geht zurück auf Renate Zimmer. In diesem Rahmen kommt der Persönlichkeitstheorie von Sader (1996), den Fähigkeits-Selbstkonzepten (Hausser, 1997), der Theorie der erlernten Hilflosigkeit (Seligman, 2003) und der Attributionstheorie (Weiner, 1976) ebenfalls eine grosse Bedeutung zu. Da für das Verständnis dieser Arbeit die Ansicht von Zimmer zentral ist, erlaubt sich die Autorin an dieser Stelle ausnahmsweise das Zitieren von Sekundärquellen. Auch verwendete graphische Darstellungen jener Theorien (siehe Abbildung 4) gehen auf Zimmer zurück.

Das Selbstkonzept selbst weist eine enge Verbindung zum Identitätsbegriff auf. Im Selbstkonzept widerspiegeln sich «Einstellungen und Überzeugungen zur eigenen Person» (Zimmer, 2012, S. 50), welche aus Erfahrungen, Kenntnissen und Informationen aus der sozialen und materiellen Umwelt eines Menschen resultieren. Auch aus dieser Umwelt stammende Erwartungen haben einen entscheidenden Einfluss auf das Bild, welches ein Mensch von sich selbst hat (ebd.). Obwohl die Begriffe der Selbstkonzeptforschung oftmals nicht klar voneinander abgrenzbar sind, wird grundsätzlich zwischen einer kognitiven und einer affektiven Komponente des Selbstkonzeptes unterschieden:

- **Das Selbstbild** stellt die kognitive Komponente dar. Es beinhaltet neutral beschreibbare Merkmale der eigenen Persönlichkeit, sozusagen das Wissen über sich selbst (z.B. Aussehen, Fähigkeiten, Stärken).
- **Das Selbstwertgefühl** hingegen bildet die stärker emotional orientierte Komponente. Es umfasst die Bewertung der eigenen Person und gibt die Zufriedenheit mit den wahrgenommenen Merkmalen an (Zimmer, 2012, S. 51-52).

Abbildung 7 - Aufbau des Selbstkonzepts (Zimmer, 2012, S. 52)

Selbstkonzepte entstehen durch die Verarbeitung von Informationen über die eigene Person. Zimmer bezieht sich an dieser Stelle auf die Persönlichkeitstheorie von Sader (1996), welcher zwischen den drei Schritten *Selbstwahrnehmung*, *Selbsteinschätzung* und *Selbstbewertung* unterscheidet (Zimmer, 2012, S. 53). Die *Selbstwahrnehmung* zeigt ein «augenblickliches Bild von mir selbst» (ebd.), wobei dieses vor dem Hintergrund des eigenen Vorwissens betrachtet

wird. Werden die Wahrnehmungsinhalte in Bezugssysteme gesetzt, kommt es zur *Selbsteinschätzung*. Diese Selbsteinschätzung wird schliesslich mit anderen (sozialer Vergleich) oder mit der Person selbst, wie sie sich in anderen ähnlichen Situationen erlebt hat (individueller Vergleich), verglichen. Letzterer Schritt wird als *Selbstbewertung* bezeichnet (ebd.).

Für den Prozess der Selbstwahrnehmung spielen bei Kindern insbesondere körperliche und motorische Fähigkeiten eine entscheidende Rolle. Bei der Beschreibung der Fähigkeits-Selbstkonzepte orientiert sich Zimmer an Hausser (1997). Es werden drei Komponenten von Fähigkeitskonzepten unterschieden: eine kognitive (Fähigkeits-Selbstkonzept), eine emotionale (Fähigkeits-Selbstwertgefühl) und eine motivationale (Fähigkeits-Kontrollüberzeugung). Menschen schätzen ihre Kompetenzen anhand der eigenen Fähigkeiten ein (subjektive Bedeutung), wie auch die soziale Umwelt ihre Verhaltenserwartungen an diese Fähigkeiten des Individuums anpasst (objektive Bedeutung) (Zimmer, 2012, S. 54). Soll z.B. ein Kind mit leichter geistiger Behinderung seine Schuhe binden, könnten folgende Aspekte einen Einfluss auf die Wahrnehmung seiner Kompetenz haben:

- Fähigkeits-Selbstkonzept: Wie gut kann ich Schuhe binden?
- Fähigkeits-Selbstwertgefühl: Wie finde ich es, dass ich nicht so gut Schuhe binden kann?
- Fähigkeits-Kontrollüberzeugung: Kann ich meine Schwierigkeiten beim Schuhe-Binden beeinflussen oder finde ich mich damit ab?

Abbildung 8 - Konzept der eigenen Fähigkeiten (Zimmer, 2012, S. 54)

Die Bewertung, Interpretation und Verarbeitungen von Informationen, welche ein Individuum über sich selbst in Erfahrung bringt, ist immer subjektiv gefärbt. Daher sind das Konzept der eigenen Fähigkeiten und die tatsächlichen Leistungen nicht zwingend identisch. Es existieren situationsspezifische Selbstkonzepte (z.B. das Schuhe-Binden ist mir heute überhaupt nicht gelungen), bereichsspezifische Selbstkonzepte (z.B. ich bin schlecht darin, mich selbst anzuziehen) und generalisierte Selbstkonzepte (Ich kann in meinem Alltag nicht selbständig sein). Situationsspezifische Selbstkonzepte können sich in bereichsspezifische umwandeln

und diese können wiederum zu generalisierten Überzeugungen werden. Meist sind Selbstkonzepte relativ stabil und resistent gegenüber Änderungen. Einstellungen, welche in der Kindheit erworben wurden, gelten als am schwierigsten zu verändern (Zimmer, 2012, S.54-58).

3.3.2 Bedeutung für Verhalten und Handlungsfähigkeit

Auswirkungen des Selbstkonzeptes widerspiegeln sich deutlich im menschlichen Verhalten und der individuellen Handlungsfähigkeit. Während beispielsweise eine Person mit einem positiven Selbstkonzept eine neue, schwierige Situation als bewältigbare Herausforderung betrachten kann, kann dieselbe Situation von einer Person mit negativem Selbstkonzept als unüberwindbares Problem erlebt werden. Eine grosse Bedeutung kommt daher der *Selbstwirksamkeit* zu. Macht eine Person also die Erfahrung, dass sie eine Situation kontrollieren kann, hat dies positive Auswirkungen auf ihr Kompetenzerleben. *Selbstwirksamkeitsüberzeugungen* können für den Erfolg einer Handlung entscheidender sein als objektive Leistungsvoraussetzungen. Kinder, welche über ein negatives Selbstkonzept verfügen, haben in der Regel geringe Erfolgserwartungen. Dadurch, dass sich das Kind selbst nichts zutraut, traut ihm auch seine Umwelt nichts zu. Die Misserfolge werden zu einer «sich selbst erfüllender Prophezeiung» (Zimmer, 2012, S. 56). Als Folge davon werden auch kontrollierbare Ereignisse zunehmend als unkontrollierbar wahrgenommen (kognitives Defizit), die Bereitschaft, eine Situation beeinflussen zu wollen, sinkt (motivationales Defizit). Gefühle wie Resignation, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit kommen auf (emotionales Defizit). Es kann von einer *erlernten Hilflosigkeit* (vgl. Seligman, 2003) gesprochen werden. Resignation und Rückzug, aber auch Aggression und/oder Vermeidung sind häufige Reaktionen.

Um diese *erlernte Hilflosigkeit* abbauen zu können, sieht Zimmer (2012) es als wichtig an, dass das Kind zwischen Handlungsalternativen abwägen kann und ihm unterschiedliche Möglichkeiten zur Situationsbewältigung zur Verfügung stehen. Sie unterscheidet dabei zwei unterschiedliche Kontrollebenen: die Entscheidungskontrolle und die kognitive Kontrolle. Erstere zielt auf eine Wahl zwischen der Ausführung und der Unterlassung einer Handlung sowie einen innerhalb der Situation möglichen Handlungsspielraum ab. In manchen Fällen stellt jedoch auch die kognitive Kontrolle die einzige Form der Situationsbewältigung dar, indem unangenehme Affekte durch Kognitionen beeinflusst werden. Dies ist beispielsweise bei einer Neubewertung einer schwierigen Situation der Fall (Zimmer, 2012, S. 68).

In Bezug auf die Selbstwirksamkeit ist auch die Attributionstheorie von Weiner (1976) von Bedeutung. In der Attributionstheorie wird von internalen und externalen sowie von stabilen und variablen Faktoren gesprochen. Zu den internalen Faktoren gehören Komponenten, auf welche das Kind Einfluss nehmen kann, wie die eigene Anstrengung, eigene Fähigkeiten oder Begabungen. Externe Faktoren hingegen entstammen der Umwelt und können nicht beeinflusst werden. Beispiele dafür sind Zufall, Glück oder Pech oder etwa die Schwierigkeit einer Aufgabe. Zur Bewältigung einer Aufgabe wiederum können stabile Faktoren wie Fähigkeiten oder Begabungen oder variable Faktoren wie die eigene Anstrengung beitragen. Ein Kind erlebt sich insbesondere dann als selbstwirksam, wenn es die Handlungsergebnisse auf internale Faktoren zurückführen kann. Diese Erfahrungen haben auch positive Auswirkungen auf die Motivation des Kindes und sein Selbstbild. Sowohl die

Attribuierungsmuster als auch das Selbstkonzept entwickeln sich bereits in frühen Lebensjahren (Zimmer, 2012, S. 70).

Bei der Einschätzung der eigenen Leistungen und Fähigkeiten spielen auch soziale Bezugsnormen (Vergleich mit anderen), individuelle Bezugsnormen (Vergleich mit früheren, selbst erbrachten Leistungen), sachliche Bezugsnormen (Anforderungen, welche durch die Aufgabe gegeben sind) und fremd-gesetzte Bezugsnormen (Bewertungskriterien sind von aussen festgelegt) eine Rolle. Ziel ist dabei ein selbst-reguliertes Handeln, welches aus individuellen Bezugsnormen resultiert und nicht von äusseren Erwartungen dominiert wird (Zimmer, 2012, S. 71-73).

3.3.3 Selbstkonzept und geistige Behinderung

Untersuchungen zum Selbstkonzept von Menschen mit geistiger Behinderung gestalten sich grundsätzlich schwierig. Einerseits bedingt ist dies durch Beeinträchtigungen der verbalen Ausdrucksfähigkeit und des Sprachverständnisses, die Situationsabhängigkeit und eine Antworttendenz im Sinne der sozialen Erwünschtheit (vgl. Hofmann, 2001; Schuppener, 2005). Andererseits kann das Selbstkonzept weder von aussen direkt beobachtet, noch auf objektive Art und Weise von Bezugspersonen erfragt werden (Evans, 1998, S.462). Insbesondere verbale Verfahren erweisen sich innerhalb dieser Personengruppe als ungeeignet.

Um auf besser auf Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten eingehen zu können, ist die Entwicklung von vermehrt nonverbalen Vorgehensweisen innerhalb empirischer Forschungsdesigns von grosser Bedeutung (vgl. Hofmann, 2001; Schuppener, 2005). Aus einer Studie von Donohue, Wlase, Romski, Henrich und Sevcik (2010) resultiert ausserdem, dass kürzere Mess-Instrumente längeren grundsätzlich vorzuziehen sind. Die in einer Studie angewandte Methodik ist abhängig von der zugrundeliegenden Theorie und Definition des Selbstkonzeptes. Die Resultate einer Studie wiederum werden von der Methodik beeinflusst. Dementsprechend sind vorliegende Forschungsergebnisse uneinheitlich und nicht eindeutig (Donohue, Wlase, Romski, Henrich & Sevcik, 2010; Hofmann, 2001; Nader-Grosbois, 2014; Schuppener, 2005).

Menschen mit Schwerst-Mehrfachbehinderungen und/oder stärker eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten scheinen aus oben genannten Gründen von vielen Selbstkonzept-Studien ausgeschlossen zu werden. Fath (2005) betont, dass insbesondere Menschen mit sehr schweren Behinderungen stark von der Umwelt abhängig sind. Das Erleben von Selbstwirksamkeit findet also unter diesen Bedingungen der Abhängigkeit statt, wodurch andere Voraussetzungen gegeben sind, als bei Menschen ohne Behinderungen (Fath, 2005, S. 72). Anzumerken ist an dieser Stelle, dass sich alle nachfolgend in diesem Kapitel zitierten Studien, mit Ausnahme der Untersuchungen von Fath (2005) auf Untersuchungen von Menschen mit leichter oder mittelgradiger Intelligenzminderung beziehen.

Entwicklung des Selbstkonzeptes

In der Selbstkonzeptforschung von Menschen mit geistiger Behinderung wird davon ausgegangen, dass im Vergleich zu typisch entwickelten Kindern entweder eine Entwicklungsverzögerung oder ein Unterschied im Entwicklungsverlauf vorliegt. Um dies zu untersuchen, existieren zwei unterschiedliche Möglichkeiten:

- Untersuchungen, in welchen das chronologische Alter von Kindern mit und ohne geistige Behinderung übereinstimmt
- Untersuchungen, in welchen das mentale Alter von Kindern/Jugendlichen mit und ohne geistige Behinderung übereinstimmt

Stimmt das chronologische Alter der Kinder überein, sind sowohl die Dauer der Lebenserfahrung als auch die Lebenszeit gleich, aber der Einfluss der kognitiven Ebene auf die Selbstwahrnehmung wird vernachlässigt. Stimmt hingegen das mentale Alter überein, werden ältere Kinder und Jugendliche mit jüngeren typisch-entwickelten Kindern verglichen, welche weniger unterschiedliche Erfahrungen haben und noch nie mit ähnlichen persönlichen Herausforderungen konfrontiert waren (Nader-Grosbois, 2014, 1335). Die Entwicklung des Selbstkonzeptes kann daher nicht 1:1 von Menschen ohne geistige Behinderung auf Menschen mit geistiger Behinderung übertragen werden (Hofmann, 2001, 320). Hinweise, welche eher für eine Entwicklungsverzögerung als für einen unterschiedlichen Entwicklungsverlauf sprechen, wurden in einer Studie von Donohue et al. (2010) gefunden. So zeigten sich zwischen jüngeren und älteren Kindern mit leichter geistiger Behinderung Muster, welche Ähnlichkeiten zur Selbstkonzept-Entwicklung bei typisch-entwickelten Kindern aufwiesen. Des Weiteren scheinen Messinstrumente für jüngere, typisch-entwickelte Kinder am ehesten für Kinder mit geistiger Behinderung geeignet zu sein (Donohue et al., 2010, 333).

Es scheint Uneinigkeit darüber zu herrschen, in welchem durchschnittlichen Alter das Selbstkonzept von Kindern multidimensional und stabil wird. Grundsätzlich aber scheinen die Selbstkonzepte mit zunehmendem Alter stabiler und deutlicher zu werden (Donohue et al., 2010, 322-323). Die Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen wird realistischer und berücksichtigt auch die Rückmeldungen wichtiger Bezugspersonen (Evans, 1998; Nader-Grosbois, 2014). Die aktuelle Kenntnis zur Selbstkonzept-Entwicklung bei Kindern/Jugendlichen mit geistiger Behinderung soll in nachfolgender Tabelle dargestellt werden.

Tabelle 7 - Selbstkonzept-Entwicklung bei Kindern/Jugendlichen mit geistiger Behinderung (nach Evans, 1998; Hofmann, 2001; Nader-Grosbois, 2014; Schuppener, 2005)

Altersgruppe	Selbstkonzept-Entwicklung
<i>Frühe Kindheit</i>	In der frühen Kindheit ist zunächst von Parallelen der Selbstkonzept-Entwicklung auszugehen. So deuten etwa Untersuchungen mit Kindern mit Down Syndrom auf eine vergleichbare Entwicklung der Selbsterkennung hin. (Evans, 1998, S. 467-468).
<i>Vorschulalter</i>	Beschreiben sich Kinder im Vorschulalter selbst, scheint ihre Selbstwahrnehmung eher einem Ideal- als einem Real-Selbst zu gleichen und relativ generalisiert zu sein (Evans, 1998, S. 464). Oft besteht das Selbstkonzept dabei aus verschiedenen, noch situationsabhängigen Bereichen (Hofmann, 2001; Nader-Grosbois, 2014; Schuppener, 2005). Da kaum Studien zu dieser Thematik existieren, lässt sich nicht genau sagen, ob bei Kindern mit geistiger Behinderung in diesem Alter bereits eine verzerrte Selbstwahrnehmung vorliegt (Evans, 1998, S. 468).

<i>Schulalter</i>	Kinder mit geistiger Behinderung im Schulalter scheinen Schwierigkeiten zu haben, ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und zwischen verschiedenen Aspekten des Selbstkonzeptes zu unterscheiden. Ihr Selbstkonzept lässt sich am ehesten mit dem Selbstkonzept typisch-entwickelter Kinder im Vorschulalter vergleichen (Evans, 1998, S. 468). Zumindest bei Kindern mit leichter geistiger Behinderung scheint jedoch die Ausreifung des Selbstkonzeptes in der Grundschulzeit zu beginnen und Auswirkungen auf die schulische Leistung zu haben (Donuhue et al., 2010).
<i>Adoleszenz</i>	In der Adoleszenz bildet sich bei typisch-entwickelten Jugendlichen zunehmend ein Identitätsgefühl aus, wobei die Differenzierung zwischen Ideal- und Realselbst möglich wird. Die Fähigkeit des abstrakten Denkens und der Selbstreflexion nimmt zu. Bei Kindern mit geistiger Behinderung scheint die Ausbildung eines realistischen Selbstkonzeptes erst in der Adoleszenz zu erfolgen. Verglichen mit typisch-entwickelten Jugendlichen gleichen chronischen und mentalen Alters scheinen ihre Vorstellungen des physischen Selbst und des Körperbildes weniger ausdifferenziert zu sein. Soziale Vergleiche scheinen aber auch bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung ein Thema zu sein, ebenso wie Hinweise auf ein Bewusstsein von kulturellen, altersentsprechenden Rollenerwartungen vorhanden sind. Der Faktor des mentalen Alters alleine scheint folglich nicht auszureichen, um das Selbstkonzept von Jugendlichen mit geistiger Behinderung zu erklären (Evans, 1998, S. 469-476).

Bewertung des Selbstkonzeptes

Studien zur Erforschung des Selbstkonzeptes und der Selbstwahrnehmung bei Menschen mit geistiger Behinderung weisen keine einheitlichen Resultate auf.

Stigmatisierungen, Misserfolgserlebnisse sowie eine erlebte Trennung von «Behinderung» und «Nicht-Behinderung» werden oft als Begründung für negativere Selbstkonzepte bei Menschen mit geistiger Behinderung genannt. Auch wiederkehrende, komplexe Situationen, welche als nicht-kontrollierbar erlebt werden, sprechen für diese Theorie (Hofmann, 2001; Nader-Grosbois, 2014; Schuppener, 2005).

So könnten externe Einflüsse Dispositionen für negative Selbstattribuierungen darstellen (Schuppener, 2005, S. 168). Allerdings existieren erst ab der Adoleszenz, respektive dem entsprechenden mentalen Alter, Hinweise auf Selbstkonzeptprobleme bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ob und inwiefern ein Zusammenhang zwischen Selbstkonzeptproblemen, weiteren psychologischen Auffälligkeiten und Behinderung existiert, ist eine wichtige, aber empirisch oft gar nicht oder nur schwer beantwortbare Frage (Hofmann, 2001, 319-320).

Es gibt jedoch auch Studien, welche keine signifikanten Unterschiede in der Selbstwahrnehmung bei Kindern/Jugendlichen mit und ohne Behinderung feststellen konnten oder aus welchen eine positive Selbstwahrnehmung/ein positives Selbstkonzept bei Menschen mit geistiger Behinderung resultierte (vgl. Nader-Grosbois, 2014; Schuppener, 2005). Die Unterstützung von Eltern oder Peers, das familiäre Einkommen, sowie die Selbstbestimmung scheinen Faktoren zu sein, welche sich positiv auf das Selbstkonzept von Menschen mit Behinderung auswirken. Bei Kindern/Jugendlichen scheint zudem der

Unterricht in einer speziellen Klasse, anstatt integrativ in der Regelschule, eine positive Selbstkonzept-Entwicklung zu fördern. In speziellen Klassen haben auch andere Kinder/Jugendliche Lernschwierigkeiten, wodurch der Unterricht eher auf positive Verstärkung anstatt auf Leistung fokussiert ist. Eine weitere Erklärung für positive Selbstkonzepte könnten Kompensationsstrategien im Umgang mit Misserfolgen darstellen (Nader-Grosbois, 2014, 1335-1336). Es wird jedoch vermutet, dass die Selbstwahrnehmung von Menschen mit geistiger Behinderung im Vergleich zu Menschen ohne geistige Behinderung weniger realistisch ist. Das positive Selbstkonzept könnte dabei eine Funktion des Selbstschutzes übernehmen, wobei unkritische Haltungen der eigenen Person gegenüber durch fehlende Selbstfindungs- und Reflexionsmöglichkeiten begründet sein könnte. Auch das «Abwärtsvergleichen», also das Sich-Vergleichen mit Menschen mit schwereren Beeinträchtigungen innerhalb von Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung, könnte zu einer positiveren Selbstwahrnehmung beitragen (Schuppener, 2005, 174). Unrealistische Überschätzungen könnten ausserhalb eines geschützten Rahmens das Risiko von Scham, Rückzug oder gewalttätigen Reaktionen bergen (vgl. Nader-Grosbois, 2014, 1335).

Differenzierung des Selbstkonzeptes

Es gibt Studien, welche nahelegen, dass auch Kinder mit geistiger Behinderung über akkurate und multidimensionale Selbstkonzepte verfügen. Andere Studien postulieren das Gegenteil (vgl. Donuhue et al., 2010, 324). Aufgrund ihrer Forschungsergebnisse formuliert Schuppener (2005) die These, dass Erwachsene mit geistiger Behinderung durchaus die Fähigkeit besitzen, zwischen bereichsspezifischen Selbstkonzepten zu unterscheiden (174). Aus der Studie von Nader-Grosbois (2014) geht hervor, dass Jugendliche mit geistiger Behinderung unterschiedlichen Domänen (z.B. Lesen, Mathematik, Sport, Aussehen, Verhalten) unterschiedliche Bedeutungen zuschreiben. Je mehr Bedeutung für die Jugendlichen ein bestimmter Bereich hatte, desto positiver wurden die eigenen Kompetenzen wahrgenommen. Diese Resultate würden die Vermutung von Donohue et al. (2010) unterstützen. Die Autoren vermuteten, dass akademische Selbstkonzepte von Kindern mit geistiger Behinderung sich auf deren Motivation auswirken, um kognitiv herausfordernde Aufgaben ausdauernd anzugehen (333). Die Wahrnehmung spezifischer Kompetenzen scheint dabei durch das mentale Alter sowie das verbale Verständnis der Jugendlichen mit geistiger Behinderung beeinflusst zu werden. Je höher das mentale Alter und das verbale Verständnis, desto mehr Jugendliche mit geistiger Behinderung setzten Strategien der Selbstregulation ein. Bessere Selbstregulation und Metakognition wiederum scheinen für die Entwicklung einer positiveren Selbstwahrnehmung von Bedeutung zu sein (Nader-Grosbois, 2014, 1343).

Grundsätzlich ist es also wahrscheinlich, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung differenzierte Selbstkonzepte entwickeln können. Ob diese Entwicklung jedoch im Verlaufe der Kindheit oder erst in der Adoleszenz erfolgt, ist unklar (vgl. Donuhue et al., 2010, 324). Fath (2005) geht davon aus, dass auch bei Menschen mit sehr schweren geistigen Behinderung ein «grundlegendes Gefühl des Vertrauens bzw. Misstrauens in sich, in die Welt und vor allem in die eigene Wirksamkeit» vorhanden ist (S. 71). Zweifel hingegen hegt sie bezüglich einer «Vorstellung der Vorhersagbarkeit der inneren und äusseren Umwelt» bei dieser Personengruppe (ebd.).

3.3.4 Einfluss des Selbstkonzeptes auf selbstverletzendes Verhalten

Aus der Literaturrecherche resultierten keine Studien, welche den Zusammenhang zwischen dem Selbstkonzept und selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung untersuchen. SVV bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung unterliegt einer anderen Klassifikation als SVV bei typisch-entwickelten Kindern und Jugendlichen. Daher können vorhandene Studien zur Verbindung von Selbstkonzept und SVV bei Kindern und Jugendlichen ohne geistige Behinderung nicht stellvertretend übernommen werden.

Es ist jedoch zu erwähnen, dass der Selbstwirksamkeit und der Kontrollüberzeugung eine grosse Bedeutung im Integrativen Sport- und Bewegungskonzept zur Behandlung von stereotypem und selbstverletzendem Verhalten bei Erwachsenen mit sehr schweren Behinderung zugeschrieben wird (Fath, 2005, S. 186). In einer Gruppe Erwachsener mit geistiger Behinderung, welche im psychologischen/psychiatrischen Setting herausforderndes Verhalten oder instabile mentale Gesundheit zeigten, wurden u.a. Selbstvertrauen und Selbstexpression als klinisch relevante Themen der Patienten ermittelt (Kay, Clegg, Emck & Standen, 2016, 58).

3.4 Körpererfahrungen

3.4.1 Definition

Körpererfahrungen (body experience) umfassen gemäss Bielefeld «die Gesamtheit aller im Verlaufe der individuellen wie gesellschaftlichen Entwicklung erworbenen Erfahrungen mit dem eigenen Körper, die sowohl kognitiv wie affektiv, bewusst wie unbewusst sein können» (1991, S.17). Neben perzeptiv-kognitiven Leistungen auf der neurophysiologischen Ebene (*Körperschema*) fliessen also auch emotional-affektive Leistungen wie Empfindungen und Gefühle mit ein (*Körperbild*).

Abbildung 9 - Körpererfahrungen (nach Bielefeld, 1991, S. 17)

Körperschema

Das Körperschema (*body scheme*) beinhaltet die Körperorientierung, die Körperausdehnung und die Körperkenntnis.

Tabelle 8 - Körperschema (nach Bielefeld, 1991, S.16-29)

<i>Körperorientierung</i> (<i>body orientation</i>)	Für Körperhaltungen sowie die Bewegungskoordination ist die Körperorientierung von grosser Bedeutung. Rezeptoren der propriozeptiven Wahrnehmung in Muskeln, Sehnen und Bändern liefern Informationen über die Lage, Form und Ausdehnung des Körpers ans Zentralnervensystem. Diese Informationen werden mit einem «Haltungs- und Oberflächenschema» (Bielefeld, 1991, S.19) mit Sitz in der Hirnrinde verglichen, um bspw. taktile Reize auf der Haut lokalisieren zu können.
<i>Körperausdehnung</i> (<i>body size estimation</i>)	Grössenverhältnisse sowie die räumliche Ausdehnung des eigenen Körpers werden mittels der Körperausdehnung eingeschätzt. Die Einschätzung der Körperausdehnung kann sowohl durch die Grösse des umgebenden Raumes, als auch durch körperliche Empfindungen und Emotionen beeinflusst werden. So werden bspw. ausgestreckte Arme im Freien als länger wahrgenommen als in einem engen Raum. Selbstbewusstsein scheint zu einer Überschätzung der eigenen Grösse zu verleiten, während Minderwertigkeitsgefühle eher zu einer Unterschätzung führen.
<i>Körperkenntnis</i> (<i>body knowledge</i>)	Die Körperkenntnis beinhaltet das biologische Faktenwissen über die einzelnen Körperteile sowie die Unterscheidung von rechts-links, oben-unten, vorne-hinten u.a. Dabei wird der Bezug zum eigenen Körper hergestellt.

Körperbild

Tabelle 8 - Körperbild (nach Bielefeld, 1991, S. 17-29)

<i>Körperbewusstsein</i> (<i>body consciousness</i>)	Das Körperbewusstsein wird häufig auch als Körperbewusstheit bezeichnet und bezeichnet die «psychische Repräsentation des eigenen Körpers oder seiner Teile im Bewusstsein des Individuums» (Bielefeld, 1991, S. 17). Je ausgeprägter das Körperbewusstsein einer Person ausgeprägt ist, desto mehr Aufmerksamkeit erhalten eigene körperliche Empfindungen im Vergleich zur Umgebung.
<i>Körperausgrenzung</i> (<i>body boundary</i>)	Die Abgrenzung des eigenen Körpers von der Umwelt, also die Wahrnehmung von Körpergrenzen, werden unter der Körperausgrenzung zusammengefasst.
<i>Körpereinstellung</i> (<i>body attitudes</i>)	Wie eine Person ihren eigenen Körper akzeptiert und wertschätzt, also «wie sie zu ihrem eigenen Körper einstellungsmässig steht», fliesst ein in die Körpereinstellungen. Diese wiederum haben Auswirkungen auf das Selbstkonzept.

Dem *Körperbild (body image)*, also dem psychologisch-phänomenologischen Teilbereich der Körpererfahrungen, werden das *Körperbewusstsein*, die *Körperausgrenzung* sowie die *Körpereinstellung* zugeordnet.

3.4.2 Bedeutung für Verhalten und Handlungsfähigkeit

Einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung des Selbst besteht darin, seinen eigenen Körper als von der umgebenden Umwelt getrennt wahrnehmen zu können. Gleich nach der Geburt ist diese Unterscheidung für das Kind noch unmöglich. Im Kontakt mit einem anderen menschlichen Körper erlebt es sich zunächst als Einheit. Sensorische Wahrnehmungen in den ersten Lebenswochen helfen, erste unbewusste Repräsentationen zu bilden und ermöglichen die Entwicklung des «Körper-Selbst» (Cremades Carceller, 2015; Zimmer, 2014). Der Körper ist also «das Bindeglied zwischen dem Selbst und der Umwelt» (Zimmer, 2014, S. 33), der Vermittler zwischen «Innen» und «Aussen». Ein Mensch wird sozusagen «über seinen Körper zur Person» (Cremades Carceller, 2015, 204). Eine entscheidende Rolle wird dabei der Haut zugeschrieben: Sie fungiert als Überträger von Gefühlen und Emotionen, bietet Halt für das Innere des Organismus sowie Schutz und Kommunikationsmöglichkeiten in Bezug auf die Aussenwelt. Cremades Carceller (2015) betont auch die Bedeutung eines sicheren Halts an Körperrückseite und Rücken, welche mit der Aufrichtung in die vertikale Position zusammenhängt. Innere Sicherheit entsteht aus der Wahrnehmung einer Sicherheit, wie sie über die Körperrückseite vermittelt wird. Daraus resultiert die «Öffnung der Vorderseite» (Cremades Carceller, 2005, 207), was eine offene, fließende Interaktion zwischen Organismus und Umwelt ermöglicht. Eine sichere Haltung setzt Stützpunkte des Körpers voraus. Stützpunkte ermöglichen Gleichgewicht, Organisation und strukturiertes Denken. Kinder, welche die beschriebene Sicherheit nicht erlebt haben, empfinden oft Gefühle des Fallens und der Leere. Sie zeigen eine starke Anspannung, was eine positive Wahrnehmung körperlicher und affektiver Empfindungen verunmöglicht. Schwierigkeiten im Kontakt mit der Realität oder im affektiven Kontakt können eine Folge davon sein. Autismus oder Psychosen scheinen diesbezüglich besonders schwerwiegende Fälle darzustellen (ebd.).

Körperlich-motorische Handlungen wie alleine stehen oder gehen, sich alleine anziehen zu können, sind erste Erfahrungen der Selbständigkeit. Über den Körper und die Bewegung erlebt sich das Kind als Verursacher von Effekten und lernt, seine Emotionen auszudrücken. Auch Beziehungserfahrungen werden über die handlungsbezogene Interaktion mit der Umwelt möglich. Das Kind entwickelt zunehmend eine Vorstellung vom eigenen Können, welche in ein erstes Konzept eigener Fähigkeiten münden (Cremades Carceller, 2015, 209; Zimmer, 2014, S.30- 34). Die Hände scheinen dabei eine besondere Bedeutung für die Handlungsfähigkeit zu besitzen. Sie ermöglichen es dem Kind, sich der Umwelt zuzuwenden und darzustellen, was es in seinem Inneren bewegt. Ist das Kind in seinem Inneren unruhig, wird dies auch an den Händen ersichtlich. Fühlt sich ein Kind in seiner eigenen Haut wohl, kann es sich mit Leichtigkeit bewegen und ausdrücken. Ein Kind, welches seinen Körper «nicht bewohnt», fühlt sich in seiner eigenen Haut nicht wohl. Es wird von seinen Impulsen und Bedürfnissen geleitet und braucht die ständige Präsenz eines anderen Menschen, um Sicherheit und Halt zu finden (Cremades Carceller, 2015, 209-210).

3.4.3 Körpererfahrungen und geistige Behinderung

Motorische Fähigkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung unterliegen demselben Entwicklungsverlauf wie bei Menschen ohne Behinderung. Es kann allerdings von einer Verlangsamung sowie von einem «niedrigeren Endniveau» aller motorischen Fähigkeitsbereiche ausgegangen werden (Stauch & Schliermann, 2010, 54). Je nachdem, ob mit der geistigen Behinderung auch motorische Beeinträchtigungen einhergehen (vgl. Kapitel 3.1), können manche Bewegungsformen kaum, gar nicht, oder nur mithilfe von Unterstützung ausgeführt werden (Fath, 2005, S.83). Da der Alltag – insbesondere von betroffenen Erwachsenen – häufig durch Passivität, monotone Tätigkeiten und wenig Bewegungsmöglichkeiten in der Freizeit gekennzeichnet ist, entstehen zusätzliche Risiken für gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Übergewicht, Haltungsschwächen) (vgl. Fath, 2005, S.83; Strauch & Schliermann, 2010, 54). Dabei kann der Körper gerade bei Menschen mit schweren Behinderungen die einzige Möglichkeit darstellen, die Umwelt wahrzunehmen und Kontakt aufzubauen (Fath, 2005, S.147)

In einer Studie von Emck, Plouvier und van der Lee-Snel (2012) wiesen von 31 untersuchten Kinder mit leichter geistiger Behinderung alle mindestens leichte Probleme der Körperakzeptanz und des Körperbewusstseins auf. Eine Studie von Simons und Dedroog (2009) deutet zudem auf eine weniger ausdifferenzierte Körperkenntnis bei Kindern mit geistiger Behinderung im Vergleich zu typisch-entwickelten Kindern desselben chronologischen Alters hin. Es wurden signifikante Unterschiede des rezeptiven und expressiven Wortschatzes bezüglich der Kenntnis von Körperteilen gefunden. Da den untersuchten Kindern das Zeigen der gefragten Körperteile ebenfalls Schwierigkeiten bereitete, scheint auch das Körperbewusstsein beeinträchtigt zu sein. An dieser Stelle ist zudem anzumerken, dass der Schulstoff der untersuchten Kinder mit geistiger Behinderung die Auseinandersetzung mit den Körperteilen beinhaltet. Bei Kindern, welche diese Form der Schulbildung fehlt, könnte der Unterschied also möglicherweise noch deutlicher ausfallen (vgl. Simons & Dedroog, 2009).

3.4.4 Einfluss von Körpererfahrungen auf selbstverletzendes Verhalten

In einer Studie von Kay, Clegg, Emck und Standen (2016) wird der Fall eines Patienten geschildert, bei welchem, nach Ausschluss von organischen Ursachen, psychosomatische Schmerzen diagnostiziert wurden. Der Mann zeigte ernstzunehmendes SVV, weshalb er zur Behandlung in ein klinisches Setting gebracht wurde. Aus einer psychomotorischen Abklärung resultierte ein stark beeinträchtigtes Körperbewusstsein. Eine psychomotorische Therapie ermöglichte es dem Mann, Änderungen in seinem Körper vor und nach durchgeführten Übungen bewusster wahrzunehmen. Er lernte, trotz milder Beschwerden an körperlichen Aktivitäten dranzubleiben. Das SVV des Mannes endete und trat auch 2 Jahre nach seiner Entlassung nicht mehr auf (Kay et al., 2016, 59).

Bei vier Erwachsenen mit sehr schweren Behinderungen bewirkte ein eigens für diese Personengruppe entwickeltes *Integratives Sport- und Bewegungskonzept* eine Reduktion stereotyper Verhaltensweisen während der Sportstunde, welche in den Alltag transferiert werden konnte (Fath, 2005, S. 265). Bewegung scheint dabei die Ursachen zu beeinflussen, welche den Stereotypen und dem SVV zugrunde liegen. So kann Bewegung aktive oder passive Wahrnehmungserlebnisse vermitteln, den Rückzug bei einer Reizüberflutung

ermöglichen oder eine bereichernde Alternative zu stereotypen und selbstverletzenden Verhaltensweisen bieten. Durch die Bewegung entsteht ein Kontakt zur Umwelt, was Einfluss auf die Kommunikation und die Bewältigung von Situationen der Hilflosigkeit haben kann. Selbstwirksamkeit und soziale Unterstützung können erlebt, als angenehm erlebte Aktivitäten vermittelt werden (Fath, 2005, S.67).

Hinweise auf die Bedeutung der Bewegung bezüglich Verhaltensauffälligkeiten finden sich in der im vorhergegangenen Unterkapitel 3.4.3 geschilderten Studie von Emck et al. (2012), wenn auch nicht explizit im Zusammenhang mit SVV. Emck et al. (2012) vermuten, dass das Bewusstsein und die Akzeptanz körperlicher Erfahrungen eine Basis für eine bewusste und zunehmend automatisierte Emotionsregulation bilden. Bei 81% der untersuchten Kinder mit geistiger Behinderung, welche zusätzlich externalisierende Verhaltensweisen wie AD(H)S oder oppositionelles Trotzverhalten zeigten, lagen nicht nur leichte Probleme der Körperakzeptanz und des Körperbewusstseins vor, sondern Werte im therapiebedürftigen Bereich. Es scheint also eine Verbindung zwischen Körpererfahrungen und externalisierendem Problemverhalten bei Kindern mit geistiger Behinderung zu geben. Diese Erkenntnis weist darauf hin, dass sich Behandlungen zur Verbesserung der Körpererfahrungen positiv auf die Entwicklung der Fähigkeiten der Emotionsregulation auswirken könnten. An dieser Stelle ist jedoch anzumerken, dass diese Studie eine der ersten auf diesem Gebiet ist, und daher keine Vergleichsmöglichkeiten vorhanden sind (vgl. Emck et al., 2012).

3.5 Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten

Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung kann (mehrere) unterschiedliche Ursachen haben (vgl. Kapitel 3.2.5 und 3.2.6). Daher muss eine Intervention immer auf die individuelle Funktion des SVV abgestimmt werden, um erfolgreich sein zu können (Bienstein & Rojahn, 2013; Fath, 2005). Im Allgemeinen gilt es folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- Die Biografie des betroffenen Menschen, seine Entwicklungsbereiche, seinen Tagesablauf und die Situationen, in welchen Stereotypen und SVV auftreten (Bienstein & Rojahn, 2013; Fath, 2005)
- Die Entwicklungsstufe des SVV, auf welcher sich die Person zum Zeitpunkt der Intervention befindet (Oliver & Richards, 2015, 1049)
- Eine entsprechende theoretische und praktische Ausbildung der behandelnden Therapeuten und betreuenden Personen (Bienstein & Rojahn, 2013; Fath, 2005)
- Entsprechende räumliche, materielle und persönliche Ressourcen (Bienstein & Rojahn, 2013, S.131 f.)
- Möglichkeiten zur Weiterbildung und Supervision, Absprachen über den Umgang mit SVV im Team und das Erarbeiten kurz- und längerfristiger Förder- und Interventionsziele (ebd.)

Bei der Durchführung der Intervention ist es wichtig, förderliche Rahmenbedingungen herzustellen. Dazu gehören:

- Einsatz von anregenden und entwicklungsfördernde Materialien

- Visuelle Strukturierungshilfen und Rituale als Orientierungspunkte
- Berücksichtigung von biologischen und psychosozialen Bedürfnissen, individuellen Kompetenzen, Vorlieben und Interessen der Menschen mit geistiger Behinderung

Im Fokus steht das Erleben von Teilhabe, Selbstwirksamkeit und Selbständigkeit. Es gilt zu beachten, dass vielen Betroffenen ein alternatives Verhaltensrepertoire zur Erlangung von Aufmerksamkeit, Bedürfnisbefriedigung, aber auch zur Bewältigung von unangenehmen, reizarmen oder reizintensiven Situationen fehlt. Deshalb ist selbstverletzendes Verhalten nicht als Störung oder Fehlverhalten anzusehen, sondern als eine Strategie, welche es einer Person ermöglicht, Einfluss und Kontrolle auf die Umwelt auszuüben (vgl. Bienstein & Rojahn, 2013; Fath, 2005).

Im Nachfolgenden soll auf Möglichkeiten der PMT in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung, welche SVV zeigen, eingegangen werden. Vorgestellt wird in diesem Kapitel auch Faths *Integratives Sport- und Bewegungskonzept für Menschen mit sehr schweren Behinderungen*, da dieses neben anderen körperorientierten Ansätzen auch psychomotorische Elemente beinhaltet (vgl. Fath, 2005). Obwohl der Schwerpunkt dieser Arbeit auf bewegungs- und körperorientierten Interventionen liegt, folgt abschliessend eine kurze Ausführung verhaltenstherapeutischer Ansätze. Denn: Eine Vielzahl von Interventionen bei SVV bei Menschen mit geistiger Behinderung beruht auf verhaltenstherapeutischen Methoden, wobei insbesondere das Funktionale Kommunikationstraining bedeutsam zu sein scheint (vgl. Bienstein & Rojahn, 2013, S. 133).

3.5.1 Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie eignet sich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die motorische oder emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten oder Schwierigkeiten in ihren Beziehungen zu anderen haben. Sie beobachtet die Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen und Denken und wie dies die körperliche Ebene – insbesondere die Bewegung – beeinflusst. Im Zentrum der Psychomotorik steht daher der bewegte Körper. Dabei behält die Psychomotorik aber stets den ganzen Menschen im Blick: Neben der körperlichen Ebene berücksichtigt sie auch die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen. (Psychomotorik Schweiz)

Psychomotoriktherapie bietet also per Definition mehr als rein motorische Förderung. Emck et al. (2012) betonen die Bedeutung von körper- und bewegungsorientierten Interventionen bei Kindern mit Entwicklungsstörungen. Insbesondere bei Kindern mit geistiger Behinderung und externalisierenden Verhaltensstörungen scheinen Therapieformen wie Tanz/Bewegungs-Psychotherapie den Kindern Möglichkeiten zu bieten, neue und positive Körpererfahrungen zu sammeln. Diese wirken sich positiv auf die Körperakzeptanz aus, was wiederum die Entwicklung der Emotionsregulations-Fähigkeiten beeinflusst (Emck et al., 2012, 271). Simons und Dedroog (2009) schlussfolgern aus ihrer Studie, dass Psychomotoriktherapie bei Kindern mit geistiger Behinderung notwendig erscheint, um ihr Körperbewusstsein und ihren Wortschatz bezüglich Körperteilen zu erweitern (1352). Beide Studien beziehen sich nicht explizit auf Kinder, welche SVV zeigen. Sie verdeutlichen aber den Stellenwert, welchen die PMT bezüglich Körpererfahrungen einnimmt.

Aus der Literaturrecherche resultiert nur eine einzige Studie, welche von Auswirkungen der PMT auf SVV bei Menschen mit geistiger Behinderung berichtet. In der Studie von Kay et al. (2016) führte die psychomotorische Behandlung bei einem Mann mit psychosomatischen Schmerzen und stark beeinträchtigtem Körperbewusstsein zur Beendigung des SVV (siehe auch Kapitel 3.4.4). Eine andere Patientin mit intermittierender Hypomanie erlangte ein verbessertes Bewusstsein für die Erkennung früher Stadien körperlicher Erregungen. Auch bei weiteren Patienten, welche alle akute psychologische/psychiatrische Belastungen sowie herausforderndes Verhalten oder instabile mentale Gesundheit aufwiesen, konnten Beziehungen der Personen zu sich selbst aufgedeckt werden, welche zuvor nicht bekannt waren. In der PMT konnte unterstützend auf alte Erfahrungen eingegangen werden, sowie neue Erfahrungen entdeckt werden konnten. Die Aktivitäten ermöglichten es sowohl in der Abklärungssituation als auch in der nachfolgenden Therapie selbst, die Mehrheit der Personen zu aktivieren. Die Kombination von Spielen und Aktivitäten innerhalb der Abklärung (PsyMot) schien dabei geeignet für die Konzentrationsspanne dieser Personengruppe. Die häufigsten Themen der Patienten lagen in den Bereichen Partizipation und «Enjoyment», sowie Selbstkontrolle und Körperakzeptanz. Auch Selbstvertrauen, Selbstexpression und motorische Leistungen gehörten zu den Therapiezielen mancher Patienten. Es ist jedoch anzumerken, dass bei keinem der weiteren Patienten SVV als Symptom genannt wird. Aufgrund eines aktiven suizidalen Verhaltens musste eine Person aus Sicherheitsgründen von der PMT in ein anderes Therapiesetting wechseln. Die PMT erfolgte in allen Fällen in Rücksprache mit dem behandelnden Psychiater und mittels klinischer Supervision durch den klinischen Psychologen der Anlage. An Tagen, an welchen das Verhalten der Patienten als «riskant» eingestuft wurde, nahmen diese nicht an der PMT teil. Eine Erhöhung des Risikos durch die psychomotorischen Interventionen wurde unter diesen Umständen nicht festgestellt. Es wurden geringfügig weniger Vorfälle an jenen Tagen registriert, an welchen die Interventionen stattfanden (Kay et al., 2016).

3.5.2 Integratives Sport- und Bewegungskonzept für Menschen mit sehr schweren Behinderungen

Beim *Integrativen Sport- und Bewegungskonzept für Menschen mit sehr schweren Behinderung* handelt es sich um ein moto-sporttherapeutisches Verfahren, welches sowohl pädagogische als auch therapeutische Elemente beinhaltet. Wie der Name bereits sagt, ist das Konzept auf Menschen mit Schwerstmehrfachbehinderung ausgerichtet. Entwickelt und erprobt wurde es ursprünglich für Erwachsene, gemäss Fath (2005) lässt es sich aber auch auf Kinder und Jugendliche übertragen. Neben körperorientierten Ansätzen, einem Interventionskonzept für stereotype Verhaltensweisen und Erkenntnissen aus gängigen Sportkonzepten werden auch Elemente der Psychomotoriktherapie berücksichtigt.

Wie aus der Abbildung 6 ersichtlich wird, bilden Gesundheit, Selbstbestimmung, Teilhabe, Selbstwirksamkeit, Handlungskompetenz und Kontrollüberzeugung die übergeordnete Zielsetzung von Faths Konzept. Die spezifischen Zielbereiche beziehen sich auf die vier Entwicklungsbereiche: motorisch/körperlich, psychisch, sozial und kognitiv. Der motorisch/körperliche Bereich wird dabei weiter unterteilt in

- Körperanregung (Vermittlung von Körper- und Materialerfahrung),

- passives Bewegungserleben (Vermittlung von Bewegungserlebnissen über das «bewegt-werden» und
- aktives Bewegungserleben (unterstützen und anregen von Körperkontrolle und Eigenbewegungen).

Abbildung 10 - Hierarchie der Ziele des Integrativen Sport- und Bewegungskonzeptes (Fath, 2005, S. 187)

Aus den spezifischen Zielbereichen lassen sich wiederum Einzelziele ableiten, wie z.B.

- «Körpergrenzen erfahren» (motorisch/körperlich, Körperanregung)
- «Vermittlung von Bewegungserfahrungen, die eine Bereicherung der Bewegungsstereotypie bewirken» (motorisch/körperlich, passives Bewegungserleben)
- «Freudvolles Bewegen» (motorisch/körperlich, aktives Bewegungserleben)
- «Beruhigung, Geborgenheit und Sicherheit durch Körperkontakt erleben» (sozial)
- «Schulung der Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit» (kognitiv)
- «Vermittlung von Erfolgserlebnissen – Aufbau von Selbstvertrauen (psychisch)

Alle aufgeführten Beispiele zu möglichen Einzelzielen sind der Tabelle aus Fath (2005, S. 188) entnommen. In der Praxis finden Prozesse meist wechselseitig statt, wobei die Medien Körper und Bewegung als Initiatoren von Prozessen in anderen Bereichen angesehen werden.

Materialien, welche sich in der konkreten Umsetzung bewährt haben sind das grosse Trampolin, der Einsatz vom Rollbrett, Bewegungslandschaften und -geschichten, Kleingeräte (z.B. Bälle, Luftballons) sowie Bewegung zur Musik. Innerhalb der vorbereiteten Lektionen ist eine klare Strukturierung unabdingbar, wobei Übergänge gut begleitet sein sollen. Rituale wirken dabei unterstützend. Obwohl alle Angebote auf das Individuum abgestimmt werden, wird auf einen Wechsel zwischen Einzel-, Partner- und Gruppenangeboten geachtet. Grundbewegungsarten wie rollen, rutschen, drehen, krabbeln u.a. sowie unterschiedliche, selbstinitiierte Bewegungsvarianten sollen erlebbar werden. Aus körperlichen wie psychischen Gründen spielen auch Entspannungsverfahren eine entscheidende Rolle. Bei

einer vorliegenden Spastik tragen Entspannungsverfahren zur Senkung des Muskeltonus bei, während sie bei Verhaltensauffälligkeiten und grosser Bewegungsunruhe das Erleben eines harmonischen Wechsels von Anspannung und Entspannung über Bewegung ermöglichen.

Das Konzept soll zu einem positiveren Bezug des Menschen mit schwerer Behinderung zu sich selbst und zur Welt beitragen. Denn statische wie dynamische Persönlichkeitsmerkmale und die erlebte Unterstützung der Umwelt tragen entscheidend dazu bei, ob ein Mensch sich als «mehr oder weniger behindert» wahrnimmt. (Fath, 2005, S. 71).

In Bezug auf stereotypes und selbstverletzendes Verhalten bildet das *Integrative Sport- und Bewegungskonzept* einen Rahmen, um stereotypes Verhalten aufzugreifen und umzuwandeln. Über beobachten, nachmachen, spiegeln und mitmachen können einer Person Variationen der Stereotypie angeboten werden, wodurch diese bereichert wird. Sich selbst intensiv spüren und mittels Körper- und Bewegungserfahrungen einen positiven Bezug zum eigenen Körper entwickeln kann ebenfalls zu einer Bereicherung der Stereotypie beitragen. Insbesondere körpernahe Wahrnehmungs- und Bewegungserlebnisse über die somatische, vestibuläre, vibratorische oder kinästhetische Ebene sind dafür geeignet. In den Partnerübungen kann der eigene Körper über den Kontakt zu einem anderen Menschen entdeckt werden, wodurch die Integration des Körperselbstbildes gefördert wird. Soziale Unterstützung wird durch die Sportgruppe erlebbar. Innerhalb der Bewegungsangebote kann der Bewegungsdrang ausgelebt werden. Der Mensch mit schwerer Behinderung erhält die Möglichkeit, zu erfahren, dass er selbst etwas verändern und bewirken kann und ihm Freiräume für Entscheidungen zustehen (Fath, 2005, S.210).

In der Studie von Fath (2005) wurden zudem die Auswirkungen des Konzeptes auf das Herz-Kreislauf-System untersucht. Auf eine weitere Ausführung dieses Aspektes wird – unter Berücksichtigung der psychomotorischen Schwerpunkte – jedoch an dieser Stelle verzichtet.

3.5.3 Verhaltenstherapeutische Verfahren

Verhaltenstherapeutische Ansätze betrachten SVV als operantes Verhalten. Interventionsmethoden beziehen sich daher sowohl auf das selbstverletzende Verhalten selbst, wie auch auf Bedingungen, welche dem SVV vorausgehen und Effekte, welche aus dem SVV resultieren. Je nachdem, ob das Verhalten durch positive externe, positiv-automatische, negative externe, oder negativ-automatische Verstärkung (Definitionen siehe Kapitel 3.2.6) bedingt ist, sind andere Indikationen angezeigt. (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 133-134). Der Übersichtlichkeit halber werden die unterschiedlichen Methoden, unterteilt nach Funktion der Verstärker, in Tabellenform dargestellt. Anschliessend wird kurz auf die Bedeutung des *Funktionalen Kommunikationstrainings* eingegangen. Auf die Ausführung von Bestrafungsverfahren wird verzichtet, da diese oftmals lediglich zu einer Unterdrückung oder Verschiebung des Verhaltens führen. Ausserdem sind sie ethisch umstritten (vgl. Bienstein & Rojahn, 2013, S. 161).

Interventionsmöglichkeiten bei positiv extern verstärktem SVV

Tabelle 9 - Interventionen bei positiv extern verstärktem SVV (nach Bienstein & Rojahn, 2013, S.134-146)

<i>Löschung</i>	Der Verstärker wird ausgesetzt oder verhindert. Solange die Person SVV zeigt, erhält sie bspw. keine Aufmerksamkeit. Zu Beginn führt die Löschung oft zu heftigen emotionalen Reaktionen und einem Anstieg des selbstverletzenden Verhaltens. In Kombination mit anderen Massnahmen, wie z.B. der <i>differentiellen Verstärkung anderen Verhaltens (DRO)</i> scheinen die Reaktionen weniger heftig auszufallen.
<i>Differentielle Verstärkung anderen Verhaltens</i>	Der Verstärker, welcher zu SVV geführt hat, wird nur durch ein anderes oder alternatives Verhalten ermöglicht.
<i>Differentielle Verstärkung alternativen Verhaltens</i>	Ein bestimmtes alternatives Verhalten, welches kein SVV beinhaltet, wird verstärkt. Auf diese Weise soll das Verhaltensrepertoire durch ein sozial akzeptables Verhalten erweitert werden, welches im Idealfall das SVV ersetzt. Die Verstärkung soll dabei identisch mit jener sein, welche durch das SVV gegeben ist.
<i>Nicht-kontingente Verstärkung</i>	Ein zuvor bestimmter Verstärker wird, unabhängig von den gezeigten Verhaltensweisen (inklusive SVV) nach einer festgelegten Zeitspanne gegeben.

Interventionsmöglichkeiten bei negativ extern verstärktem SVV

Tabelle 10 - Interventionen bei negativ extern verstärktem SVV (nach Bienstein & Rojahn, 2013, S. 146-151)

<i>Löschung</i>	SVV ermöglicht kein Beenden/Umgehen von unangenehmen Aktivitäten oder Anforderungen mehr.
<i>Differentielle negative Verstärkung anderen Verhaltens</i>	Bei als unangenehm erlebten Aktivitäten werden z.B. kleine Pausen eingebaut, wenn kein SVV auftritt.
<i>Differentielle negative Verstärkung alternativen Verhaltens</i>	Ein alternatives Verhalten wird verstärkt, indem seinem Auftreten eine kurze Pause der unangenehmen Aktivität erfolgt. Gleichzeitig wird das «Entfliehen» von unangenehmen Situationen mittels SVV gelöscht.
<i>Nicht-kontingente Flucht</i>	Unabhängig vom Verhalten ist gleich zu Beginn der Aktivität eine Pause möglich, danach erfolgt diese in einem festgelegten Abstand.

Interventionsmöglichkeiten bei positiv intern verstärktem SVV

Selbstverletzendes Verhalten, welches einem Prozess der positiven internen Verstärkung unterliegt, ist schwer zu behandeln. Da sich in diesem Falle die meisten Prozesse auf Ebene der Neurotransmitter abspielen, ist kaum feststellbar, auf welche Art und Weise die Stimulation konkret wirkt. Anhaltspunkte bieten lediglich die von SVV betroffenen Topographien und eine systematische Beobachtung (z.B. Mimik, Körperspannung, Häufigkeit, Intensität) (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 153).

Tabelle 11 - Interventionen bei positiv intern verstärktem SVV (nach Bienstein & Rojahn, 2013, S.151-157)

<i>Löschung</i>	Die automatischen Verstärker des SVV werden bei der Löschung verhindert oder reduziert.
<i>Differenzielle Verstärkung anderen Verhaltens</i>	Bevorzugte sensorische Verstärker werden ermittelt. Zeigt die Person ein anderes Verhalten als SVV, wird anhand eines festgelegten Verstärkerplans der Zugriff auf jenen bevorzugten sensorischen Verstärker ermöglicht. Dabei wird der Plan schrittweise ausgeweitet.
<i>Differenzielle Verstärkung inkompatiblen Verhaltens</i>	Einsetzen eines alternativen Verhaltens oder Materials, welches derselben Qualität entspricht wie der automatische Verstärker des SVV, aber mit dem SVV physisch inkompatibel ist.
<i>Nicht-kontingente Verstärkung</i>	Anbieten von beliebten Stimuli unabhängig vom gezeigten Verhalten.

Interventionsmöglichkeiten bei negativ intern verstärktem SVV

Da SVV, welches einer negativen internen Verstärkung unterliegt, ist meist entweder auf Schmerzen und/oder organische Erkrankungen sowie Reizüberflutung zurückzuführen. Daher ist eine medizinische Untersuchung in solchen Fällen von grosser Bedeutung. Eine Veränderung der Umweltbedingungen (reizärmere Umgebung, Rückzugsmöglichkeiten u.a.) sowie die Einführung von Entspannungsverfahren können ebenfalls unterstützend wirken. Funktionales Kommunikationstraining kann Betroffenen helfen, Schmerzen oder eine Reizüberflutung mitteilen zu können. Kann durch jene Methoden keine Veränderung herbeigeführt werden, könnte der Einsatz von Schutzkleidung angebracht sein (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 157).

Interventionsmöglichkeiten bei SVV mit multiplen Funktionen

Insbesondere dann, wenn «gegensätzliche Konsequenzen das Verhalten aufrechterhalten (z.B. Vermeidung von Anforderungen und Erhalt von Aufmerksamkeit)» (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 167). erweisen sich Interventionen als schwierig. In solchen Fällen ist es wichtig, beide Verstärkermechanismen zu berücksichtigen und je nach Situation zu entscheiden, welche Motivation für das SVV gerade höher zu sein scheint (ebd.).

Funktionales Kommunikationstraining

Funktionales Kommunikationstraining (englisch: Functional Communication Training, FCT) ermöglicht es Menschen mit geistiger Behinderung, ein neues, positives Kommunikationsverhalten zu erlernen. Symbolkarten, Gesten, Gebärdensprache, elektronische Kommunikationshilfen oder Sätze können eingesetzt werden, um bspw. Aufmerksamkeit oder einen gewünschten Gegenstand zu erhalten. Die Kommunikationsform muss dieselbe verstärkende Wirkung haben, wie das SVV, aber einen geringeren Verhaltensaufwand darstellen, um erfolgreich angewandt zu werden. Das Einüben des alternativen Verhaltens ist unerlässlich. Insbesondere bei extern verstärktem Problemverhalten scheint das Funktionale Kommunikationstraining zu einer erheblichen Reduktion von SVV beizutragen (Bienstein & Rojahn, 2013, S. 141).

4 Diskussion

4.1 Zusammenfassung und Interpretation der wichtigsten Ergebnisse

Anhand der Fragestellungen der Arbeit sollen nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse der Literaturrecherche zusammengefasst und interpretiert werden.

➤ **Besteht ein Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung?**

Aus der Literaturrecherche resultierten keine Forschungsstudien, welche sich explizit mit diesem Zusammenhang befassen. Es gibt Studien mit Kindern und Jugendlichen ohne Behinderung, welche die Verbindung von Selbstkonzept und SVV untersucht haben. Da SVV bei Menschen mit einer geistigen Behinderung jedoch einer anderen psychiatrischen Klassifikation unterliegt, können diese Studien nicht stellvertretend übernommen werden.

Allgemein sind die vorliegenden Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung bei Menschen mit geistiger Behinderung uneinheitlich. Es wird von einer Entwicklungsverzögerung des Selbstkonzeptes oder gar einer unterschiedlichen Entwicklung ausgegangen, wobei die Ergebnisse dieser Arbeit eher auf eine Entwicklungsverzögerung hindeuten. Die Entstehung des Selbstkonzeptes kann jedoch nicht eins zu eins anhand des mentalen Alters von typisch-entwickelten Kindern/Jugendlichen auf Kinder/Jugendliche mit geistiger Behinderung übertragen werden. Obwohl diese Kinder/Jugendlichen einen entsprechenden mentalen Entwicklungsstand aufweisen, bringen Kinder/Jugendliche mit geistiger Behinderung aufgrund ihres höheren chronologischen Alters bereits mehr unterschiedliche Erfahrungen mit. Während manche Studien Menschen mit geistiger Behinderung ein grundlegend negatives Selbstkonzept zuschreiben, deuten andere Studien auf positive Selbstkonzepte bei Menschen mit geistiger Behinderung hin. Probleme des Selbstkonzeptes konnten bisher erst ab der Adoleszenz, respektive ab dem entsprechenden mentalen Alter, nachgewiesen werden. Kinder und Jugendliche mit leichter Intelligenzminderung scheinen mehr oder weniger zwischen Bereichen der Selbstkonzepte differenzieren zu können. Bei Menschen mit sehr schweren geistigen Beeinträchtigungen besteht die Annahme, dass sie Vertrauen und Misstrauen in sich, ihre Umwelt und ihre Wirksamkeit empfinden können.

Trotz vorliegenden Uneinigkeiten innerhalb der Selbstkonzept-Forschung wird dieser Aspekt der Selbstwirksamkeit und Kontrollüberzeugung immer wieder in Verbindung von Selbstkonzept und SVV bei Menschen mit geistiger Behinderung genannt. Selbstwirksamkeit, respektive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen nehmen eine bedeutsame Rolle bei der Entwicklung des Selbstkonzeptes ein. Da Einschränkungen der Selbstständigkeit und der Kommunikationsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung keine Seltenheit darstellen, erleben sie Selbstwirksamkeit oftmals nur in Abhängigkeit der Umwelt. Selbstverletzendes Verhalten kann unter Umständen die einzig bekannte Strategie darstellen, um Einfluss und Kontrolle ausüben zu können. Diese Erkenntnis deutet auf einen Zusammenhang von Selbstwirksamkeit/Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und SVV bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung hin. Im psychiatrischen Setting bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung wurden die Thematiken Selbstvertrauen,

Selbstexpression und Selbstkontrolle zudem bei herausforderndem Verhalten und instabiler mentaler Gesundheit als klinisch relevant befunden. Inwiefern diese Resultate der Studie von Kay et al. (2016) auf Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung, welche SVV zeigen, übertragen werden können, ist jedoch unklar.

➤ **Besteht ein Zusammenhang zwischen Körpererfahrungen und selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung?**

In Untersuchungen bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung wurden Verbindungen zwischen Aspekten der Körpererfahrung und selbstverletzendem Verhalten gefunden. So wurde bei einem Patienten mit psychosomatischen Schmerzen und SVV nach einer psychomotorischen Abklärung ein stark beeinträchtigt Körperbewusstsein diagnostiziert. Übungen zur bewussteren Körperwahrnehmung wirkten sich in diesem Fall positiv auf die Reduktion von SVV aus. Bei vier Erwachsenen mit sehr schweren geistigen Behinderungen führte ein Sport- und Bewegungskonzept zu einer Reduktion von stereotypem und selbstverletzendem Verhalten. Für Kinder und Jugendliche konnten im Rahmen der Literaturrecherche keine Studien ermittelt werden, welche explizit den Zusammenhang von SVV und Körpererfahrungen untersuchten. Bei dieser Altersgruppe existieren jedoch Hinweise auf einen Zusammenhang von Körpererfahrungen und Verhaltensauffälligkeiten wie AD(H)S und oppositionelles Trotzverhalten. Zudem scheinen Kinder mit geistiger Behinderung über eine negativere Körpereinstellung, eine geringere Körperkenntnis und ein weniger ausgeprägtes Körperbewusstsein zu verfügen (vgl. Emck et al., 2012; Simons & Dedroog, 2009).

Allgemein verläuft die motorische Entwicklung bei dieser Personengruppe verlangsamt. Motorische Fähigkeiten fallen tendenziell geringer aus – dabei können manche Bewegungsformen, je nach zusätzlicher motorischer Beeinträchtigung, kaum, gar nicht, oder nur mithilfe von Unterstützung ausgeführt werden. Stereotypes Verhalten, welches durch Intensivierung oftmals in SVV mündet, schränkt die Weiterentwicklung und Ausweitung vorhandener Kompetenzen zusätzlich ein. Selbstverletzendes Verhalten sowie Vorgängerformen (stereotype Bewegungen und Proto-SVV) sind bereits am dem frühen Kindesalter dokumentiert. Ausgehend von diesem Wissen, in Verbindung mit vorliegenden Erkenntnissen zu Körpereinstellungen, Körperkenntnis und Körperbewusstsein bei Kindern mit geistiger Behinderung, scheint es wahrscheinlich zu sein, dass auch bei Kindern und Jugendlichen von einer Verbindung zwischen SVV und Körpererfahrungen ausgegangen werden kann.

➤ **Welche Interventionsmöglichkeiten bietet die Psychomotoriktherapie im Umgang mit selbstverletzendem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung?**

In der Psychomotoriktherapie scheint grundsätzlich die Möglichkeit zu bestehen, an psychologischen und sozialen Faktoren des SVV unterstützend zu arbeiten – obwohl kein spezifisches, rein psychomotorisches Interventionsprogramm vorliegt. Studien von Emck et al. (2012) sowie Simons und Dedroog (2009) empfehlen PMT bei Kindern, welche Schwierigkeiten im Bereich der Körperakzeptanz, des Körperbewusstseins und der Körperkenntnis aufweisen.

Eine positive Wirkung der PMT /von psychomotorischen Elementen auf SVV, ist bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung nachgewiesen worden (vgl. Fath, 2005; Kay et al., 2016). Nachfolgend vorgestellt werden körper- und bewegungsorientierte Interventionen, welche sich gemäss Meinung der Autorin in der PMT umsetzen lassen. Aufgrund dieses Schwerpunktes werden verhaltenstherapeutische Ansätze vernachlässigt.

Tabelle 12 – Interventionsmöglichkeiten bei SVV und geistiger Behinderung in der PMT

Entwicklungsstufe des SVV gemäss dem revised model of self-injury (Oliver & Richards, 2015)	Interventionsmöglichkeiten in der PMT (in Anlehnung an Bienstein & Warnke, 2013; Emck et al., 2012; Fath, 2005; Kay et al., 2016; Simons & Dedroog, 2009)
<p><i>1. Stufe: Rhythmisches, repetitives Verhalten</i></p> <p>Proto-SVV wird in Form von Stereotypen ins Verhaltensrepertoire aufgenommen</p>	<p>Erweiterung des Bewegungsrepertoires mittels</p> <ul style="list-style-type: none"> - Körper-und Materialerfahrungen zur Anregung des Körpers - Passives Bewegungserleben («bewegt werden») - Aktives Bewegungserleben (Eigenbewegungen und Körperkontrolle unterstützen und anregen)
<p><i>2. Stufe: Sensibilität für den inneren Zustand</i></p> <p>Interne Prozesse regulieren Verhaltensweisen, automatische Verstärkung wird bedeutsam</p>	<p>Erweiterung der Körpererfahrungen mit Schwerpunkt auf</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Körperbewusstseins - Körperausgrenzung erleben - Allenfalls fördern der Körperkenntnis (spielt der Faktor Schmerzen eine Rolle, besteht, abhängig von Form und Schweregrad der geistigen Behinderung die Möglichkeit, dass ein Kind/Jugendlicher mitteilen kann, wo es/er Schmerzen empfindet. Dies könnte eine medizinische Behandlung erleichtern.)
<p><i>3. Stufe: Sensibilität für soziale Verstärkung aus der Umwelt</i></p> <p>Beeinträchtigte Verhaltenskontrolle und fehlende soziale Einflussmöglichkeiten, soziale Verstärkung gewinnt an Bedeutung</p>	<p>Kompetenzen erweitern, um Situationen der Hilflosigkeit zu bewältigen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erleben von Selbstwirksamkeit - Strategien zur Kontaktaufnahme - Förderung der Selbstregulation

Die Interventionsmöglichkeiten orientieren sich dabei an den Erkenntnissen der Literaturrecherche und wurden grösstenteils im *Integrativen Sport und Bewegungskonzept* (Fath, 2005) erprobt. Sie sollen sich allerdings nicht auf einen bestimmten Schweregrad der geistigen Behinderung beziehen und sind daher allgemein auf der Ebene von Therapiezielen formuliert, sodass eine individuelle Anpassung möglich und notwendig ist. Die Zuordnung der Interventionen zu den jeweiligen Entwicklungsstufen des SVV gemäss des *revised model of self-injury* (Oliver & Richards, 2015) wurde von der Autorin vorgenommen und ist nicht durch wissenschaftliche Untersuchungen abgestützt. Da Oliver und Richards (2015) die geringen Einflussmöglichkeiten der Umwelt auf der 4. Stufe (Verlust der Verhaltenskontrolle)

beschreiben, sind nur die ersten drei Stufen aufgeführt. Die Interventionen wären sowohl im Einzelsetting als auch – bei einem entsprechenden Betreuungsschlüssel – im Kleingruppen-Setting (analog des *Integrativen Sport- und Bewegungskonzeptes*) denkbar.

SVV stellt ein komplexes und multifaktoriell bedingtes Verhalten dar. Da neben psychologischen und sozialen Faktoren auch biologische, gesundheitliche und genetische Ursachen bedeutsam sein können, ist eine entsprechende Aus- und Weiterbildung sowie die Vernetzung mit anderen Fach- und Bezugspersonen des Kindes/Jugendlichen unabdingbar (vgl. Bienstein & Rojahn, 2013; Fath, 2005).

4.2 Konsequenzen für die Praxis

Das Medium Bewegung scheint besonders geeignet, um mit Menschen mit geistiger Behinderung zu arbeiten und auch im Kontext von selbstverletzendem Verhalten erfolgsversprechend. Eine Förderung der Körpererfahrungen ermöglicht eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper – und vielleicht, je nach Reflexionsmöglichkeiten des Individuums – auch ein besseres Verständnis für die Vorgänge des SVV. Über die Bewegung kann Selbstwirksamkeit erlebt werden. Selbstwirksamkeit hat für Menschen mit geistiger Behinderung insofern einen besonderen Stellenwert, als dass ihr Alltag oftmals von grosser Abhängigkeit geprägt ist. Mangels Alternativen kann selbstverletzendes Verhalten häufig die einzige Möglichkeit darstellen, um Einfluss und Kontrolle ausüben zu können.

In der Psychomotoriktherapie steht die Eigentätigkeit, Erweiterung der Handlungs- und Kommunikationskompetenzen, sowie die ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen im Fokus. Als unterstützende Massnahme scheint die PMT daher positive Auswirkungen auf psychologische und soziale Faktoren selbstverletzenden Verhaltens zu haben. SVV stellt jedoch eine komplexe Thematik multidimensionaler Ursachen dar. Biologische, gesundheitliche und genetische Faktoren können und sollten in der psychomotorischen Arbeit unbedingt berücksichtigt werden, sind aber in diesem Kontext nicht ursächlich behandelbar. Deshalb ist eine gute Vernetzung aller Fach- und Bezugspersonen des Kindes/Jugendlichen zentral wichtig. Die Reaktionen des Umfeldes auf das SVV sollten abgesprochen sein, die Verstärkungsprozesse berücksichtigt werden. Methoden wie das Funktionale Kommunikationstraining, könnten in die PMT miteinfließen.

Es liegen gemäss Literaturrecherche allerdings keine Studien vor, welche sich mit der Verbindung aller vier Komponenten *SVV bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, Selbstkonzept, Körpererfahrungen* und *Psychomotoriktherapie* beschäftigen. Auch Untersuchungen zu den Teilaspekten *Selbstkonzept und SVV bei Kindern/Jugendlichen mit geistiger Behinderung* sowie *Körpererfahrungen und SVV bei Kindern/Jugendlichen mit geistiger Behinderung* sind rar. Die wenigen Studien, welche sich mit SVV bei Menschen mit geistiger Behinderung im Rahmen der PMT befassen, stammen aus dem Erwachsenenbereich. Daher ist die Thematik dieser Bachelorarbeit definitiv ein Gebiet, welches weitere Forschung impliziert.

4.3 Kritische Reflexion

Die Themengebiete, mit welchen sich diese Arbeit befasst, sind sehr gross, komplex und die Begriffsdefinitionen oftmals nicht einheitlich. Während sich das Grundlagenwissen zum SVV bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung durch viele unterschiedliche Studien belegen lässt, stehen nur wenige Untersuchungen der Bereiche Selbstkonzept und Körpererfahrungen zur Verfügung.

Allgemein ist die Selbstkonzept-Forschung bei Menschen mit geistiger Behinderung durch Schwierigkeiten der Untersuchungs-Designs und Uneinheitlichkeit der vorliegenden Ergebnisse gekennzeichnet. Es scheinen bisher keine Studien vorzuliegen, welche sich explizit mit der Verbindung mit SVV und Selbstkonzept befassen.

Untersuchungen, aus welchen ein Zusammenhang von Körpererfahrungen und SVV bei Menschen mit geistiger Behinderung resultiert, konnten nur für das Erwachsenenalter ermittelt werden. Dasselbe gilt für Interventionen aus der Psychomotoriktherapie und verwandten Konzepten. Die Anzahl dokumentierter Personen, bei welchen eine Förderung von Aspekten der Körpererfahrungen zu einer Reduktion von SVV/Stereotypen führte, beläuft sich auf fünf: vier Menschen mit schweren Behinderungen (Fath, 2005) und ein Patient mit geistiger Behinderung im klinischen psychiatrischen Setting (Kay et al., 2016). Eine Verallgemeinerung dieser Erkenntnis auf die Gesamtpopulation der Menschen mit geistiger Behinderung lässt sich also nicht vorbehaltlos ableiten. Bei Kindern mit geistiger Behinderung sind Beeinträchtigungen der Körperakzeptanz, des Körperbewusstseins und der Körperkenntnis, sowie deren Bedeutung für Verhaltensauffälligkeiten dokumentiert (vgl. Emck et al., 2012; Simons & Dedroog, 2009). Eine spezifische Verbindung zum selbstverletzenden Verhalten wird jedoch nicht untersucht. Inwiefern sich die Erkenntnisse aus Studien mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung auf Kinder und Jugendliche übertragen lässt, ist folglich nicht abschliessend geklärt.

All diese Faktoren gilt es im Hinblick auf die Resultate der vorliegenden Bachelorarbeit zu berücksichtigen. Vernachlässigt wird zudem der Aspekt der Diagnostik selbstverletzenden Verhaltens, da dies einerseits nicht in den Aufgabenbereich einer Psychomotorik-Therapeutin fällt und andererseits den Rahmen der Arbeit sprengen würde.

Das Verfassen der Bachelorarbeit hat mich persönlich immer wieder vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt. Rückblickend muss ich feststellen, dass die Fragestellungen ein viel zu breites Gebiet implizierten. Es war schwierig, immer wieder den Überblick zu gewinnen und abzuschätzen, wie viel Raum welcher Aspekt einnehmen sollte. Vermutlich hätte sich bereits über die Kombination von SVV, Selbstkonzept und PMT, respektive über die Verbindung von SVV, Körpererfahrungen und PMT eine eigene Bachelorarbeit schreiben lassen. Dadurch, dass die Forschungsmethoden für mich ziemliches Neuland waren, habe ich sehr viel mehr Zeit benötigt, als ich eingeplant hatte. Diese Komponente habe ich in meinem Zeitmanagement total unterschätzt. Könnte ich mit meinem bisherigen Wissen nochmals von vorne beginnen, würde ich mein Zeitmanagement und auch meine Vorgehensweise anders strukturieren. Dadurch, dass mich das Thema selbst aber immer wieder in seinen Bann gezogen hat, war ich motiviert, trotz der Schwierigkeiten dranzubleiben. Die sich zunehmend ausdifferenzierende Perspektive bezüglich stereotypem und selbstverletzendem Verhalten hat mich oft in meiner Arbeit als Klassenassistentin begleitet und zu zahlreichen anregenden Gesprächen geführt.

Diese Bachelorarbeit soll einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand vermitteln. Sie ermöglicht zwar keine abschliessende Beantwortung der Fragestellungen, regt aber vielleicht gerade deswegen zum Weiterdenken – und möglicherweise auch zum Weiterforschen an.

5 Literaturverzeichnis

Berkson, G., Tupa, M., & Sherman, L. (2001). Early Development of Stereotyped and Self-Injurious Behaviors: I. Incidence. *American Journal on Mental Retardation*, 106, 539-547. doi: 10.1352/0895-8017(2001)106<0539:EDOSAS>2.0.CO;2

Bielefeld, J. (1991). Zur Begrifflichkeit und Strukturierung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. In J. Bielefeld (Hrsg.), *Körpererfahrung: Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens (2. Auflage)* (S. 3-35). Göttingen: Hogrefe.

Bienstein, P. & Rojahn, J. (2013). Selbstverletzendes Verhalten: Beschreibung, Definition und Epidemiologie. In P. Bienstein & J. Rojahn (Hrsg.), *Selbstverletzendes Verhalten mit geistiger Behinderung* (S. 29-55). Göttingen: Hogrefe.

Bienstein, P. & Rojahn, J. (2013). Verhaltenstherapeutische Interventionen. In P. Bienstein & J. Rojahn (Hrsg.), *Selbstverletzendes Verhalten mit geistiger Behinderung* (S. 130-173). Göttingen: Hogrefe.

Bienstein, P. & Warnke, A. (2013). Ätiologie. In P. Bienstein & J. Rojahn (Hrsg.), *Selbstverletzendes Verhalten mit geistiger Behinderung* (S. 56-92). Göttingen: Hogrefe.

Breau, L.M., Camfield, C.S., Symons, F.J., Bodfish, J.W., MacKay A., Finley, A., & McGrath P.J.(2003). Relation between pain and self-injurious behavior in nonverbal children with severe cognitive impairments. *J Pediatr.*, 142, 498-503. doi: 10.1067/mpd.2003.163

Cremades Carceller, M.A. (2015). Den Körper aufbauen, den Körper bewohnen – Vom Prozess, über den Körper zur Person zu werden. *Praxis der Psychomotorik*, 4, 204- 211.

Davies, L. & Oliver, C. (2016). Self-injury, aggression and destruction in children with severe intellectual disability: Incidence, persistence and novel, predictive behavioural risk markers. *Research in Developmental Disabilities*, 49-50, 291-301. doi: 10.1016/j.ridd.2015.12.003

Donohue, D., Wise, J.C., Ronski, M., Henrich, C. C. & Sevcik, R.A. (2010). Self-concept development and measurement in children with mild intellectual disabilities. *Developmental Neurorehabilitation*, 13, 322-334. doi: 10.3109/17518423.2010.496765

Emck, C., Plouvier, M., & van der Lee-Snel, M. (2012). Body experience in children with intellectual disabilities with and without externalising disorders. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy*, 7, 263 – 275. doi:10.1080/17432979.2012.713003

Evans, D.W. (1998). Development of the self-concept in children with mental retardation : Organismic and contextual factors. In Burack J.A., Hodapp R.M. & Zigler E., *Handbook of mental retardation and development* (S.462-480). Cambridge : Cambridge University Press.

Fath, K. (2005). *Verhaltensauffälligkeiten und Bewegungstherapie bei Menschen mit sehr schweren Behinderungen: Theoretische Grundlagen, Praxiskonzepte und Evaluation*. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.

Furniss, F. & Biswas, A. (2012) Recent research on aetiology, development and phenomenology of self-injurious behaviour in people with intellectual disabilities: A

systematic review and implications for treatment. *Journal of Intellectual Disability Research*, 56, 453-475. doi: 10.1111/j.1365-2788.2012.01534.x

Gal, E., Dyck, M. & Passmore, A. (2009). The relationship between stereotyped movements and self-injurious behavior in children with developmental or sensory disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 30, 342-352. doi: 10.1016/j.ridd.2008.06.003

Hofmann, C. (2001). Selbstkonzept und geistige Behinderung: Zum Stand der Forschung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 52, 317-326.

Hyman, SL., Fisher, W., Mercugliano, M. & Cataldo, MF. (1990). Children with self-injurious behaviour. *Pediatrics*, 85, 437-41.

Kay, J. Clegg, J., Emck, C., & Standen, P. (2016). The feasibility of psychomotor therapy in acute mental health services for adults with intellectual disability. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 41, 54-60. doi:10.3109/13668250.2015.1094037

Nader-Grosbois N. (2014). Self-perception, self-regulation and metacognition in adolescents with intellectual disability. *Research in Developmental Disabilities*, 35, 1334-1348. doi:10.1016/j.ridd.2014.03.033.

Oliver, C. & Richards, C. (2015). Practitioner review: self-injurious behaviour in children with developmental delay. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 56, 1042-1054. doi:10.1111/jcpp.12425

Oliver, C., Hall, S., & Murphy, G. (2005). The early development of self-injurious behaviour: Evaluating the role of social reinforcement. *Journal of Intellectual Disability Research*, 49, 591-599. doi: 10.1111/j.1365-2788.2005.00694.x

Psychomotorik Schweiz. *Die Psychomotorik: Viel mehr als nur Bewegung*. Bern: Geiger Druck AG.

Remschmidt, H., Schmidt M.H. & Poustka. (2017). *Multitaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes und Jugendalters nach ICD-10. Mit einem synoptischen Vergleich von ICD-10 und DSM5 (7. aktualisierte Auflage)*. Bern: Hogrefe.

Richman, D.M., & Lindauer, S.E.(2005). Longitudinal Assessment of Stereotypic, Proto-Injurious, and Self-Injurious Behavior Exhibited by Young Children With Developmental Delays. *American Journal on Mental Retardation*, 110, 439-450. Doi : 10.1352/0895-8017(2005)110[439:LAOSPA]2.0.CO;2

Rojahn, J., & Bientstein, P. (2007). Selbstverletzendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 35, 411-422. doi: 10.1024/1422-4917.35.6.411

Schanze, C. (2013). Psychopharmakologische Behandlung. In P. Bientstein & J. Rojahn (Hrsg.), *Selbstverletzendes Verhalten mit geistiger Behinderung* (S. 29-55). Göttingen: Hogrefe.

Schuppener, S. (2005). Selbstkonzepte von Menschen mit geistiger Behinderung- empirische Befunde und Implikationen für Praxis, Theorie und Forschung. *Heilpädagogische Forschung*, 31, 166-179.

Simons, J. & Dedroog, I. (2009). Body awareness in children with mental retardation. *Research in Developmental Disabilities, 30*, 1343-1353. doi:10.1016/j.ridd.2009.06.001

Strauch, S., & Schliermann, R. (2010) Effekte eines Sport- und Bewegungsangebotes auf die Motorik und das Körperelbstkonzept bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung. *Heilpädagogische Forschung, 36*, 54-64.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuauflage)*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Zimmer, R. (2014). *Handbuch Bewegungserziehung: Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis (1. Ausgabe der überarbeiteten und erweiterten Neuauflage 2014)*. Freiburg im Breisgau: Herder.

6 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Selbstverletzendes Verhalten
Miriam Blättler, erstellt am 30.12.2017

Abbildung 1 - Prisma Flow Diagramm zum Themenbereich "Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung".....	10
Abbildung 2 - Prisma Flow Diagramm zum Themenbereich "Selbstkonzept"	11
Abbildung 3 - Prisma Flow Diagramm Themenbereich "Körpererfahrungen"	12
Abbildung 4 - Prisma Flow Diagramm zum Themenbereich "Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten".....	13
Abbildung 5 - Prozess der operanten Verstärkung (Bienstein & Warnke, 2013, S.66).....	23
Abbildung 6 - revised model of self-injury (Oliver und Richards, 2015, 1048).....	26
Abbildung 7 - Aufbau des Selbstkonzepts (Zimmer, 2012, S. 52)	28
Abbildung 8 - Konzept der eigenen Fähigkeiten (Zimmer, 2012, S. 54).....	29
Abbildung 9 - Körpererfahrungen (nach Bielefeld, 1991, S. 17).....	35
Abbildung 10 - Hierarchie der Ziele des Integrativen Sport- und Bewegungskonzeptes (Fath, 2005, S. 187).....	42

Abbildung 1-4: Quelle der Prisma Flow Diagramm Vorlage

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G., The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses: The PRISMA Statement. PloS Med, 9.
doi: 10.1371/journal.pmed1000097

7 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 - Abkürzungen.....	7
Tabelle 2 - Suchbegriffe für die Datenbankrecherche	8
Tabelle 3 – Die vier Themenbereiche.....	9
Tabelle 4 - Formen selbstverletzenden Verhaltens.....	17
Tabelle 5 - Mechanismen der Verstärkungsprozesse (nach Bienstein & Warnke, 2013, S. 68-73)	24
Tabelle 6 - Die vier Stufen des revised model of self-injury (nach Oliver & Richards, 2015)	26
Tabelle 7 - Selbstkonzept-Entwicklung bei Kindern/Jugendlichen mit geistiger Behinderung (nach Evans, 1998; Hofmann, 2001; Nader-Grosbois, 2014; Schuppener, 2005).....	32
Tabelle 9 - Körperbild (nach Bielefeld, 1991, S. 17-29).....	36
Tabelle 10 - Interventionen bei positiv extern verstärktem SVV (nach Bienstein & Rojahn, 2013, S.134-146).....	44
Tabelle 11 - Interventionen bei negativ extern verstärktem SVV (nach Bienstein & Rojahn, 2013, S. 146-151)...	44
Tabelle 12 - Interventionen bei positiv intern verstärktem SVV (nach Bienstein & Rojahn, 2013, S.151-157).....	45
Tabelle 13 – Interventionsmöglichkeiten bei SVV und geistiger Behinderung in der PMT.....	48

8 Anhang

A) Search History der Datenbankrecherche

PSYINDEX und psycINFO Search History vom 09.10.17

Monday, October 09, 2017 6:42:11 AM

#	Query	Limiters/Expanders	Last Run Via	Results
S14	S7 AND S8	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	30
S13	S5 AND S8	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	79
S12	S4 AND S6 AND S8	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	209
S11	S4 AND S7	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	86
S10	S5 AND S6 AND S7	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases	184

			Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	
S9	S4 AND S5	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	208
S8	TI "selbstkonzept" OR AB "selbstkonzept" OR TI "self concept" OR AB "self concept" OR TI "self construction" OR AB "self construction" OR TI "self perspective" OR AB "self perspective" OR TI "self structure" OR AB "self structure"	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	22,115
S7	TI "selbstverletzendes verhalten" OR AB "selbstverletzendes verhalten" OR TI autoagress* OR AB autoagress* OR TI selbstbeschädigung OR AB selbstbeschädigung OR TI "self harm*" OR AB "self harm*" OR TI "self injur*" OR AB "self injur*"	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	9,730
S6	TI kind* OR AB kind* OR TI jugend* OR AB jugend* OR TI child* OR AB child* OR TI youth OR AB youth	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database -	910,264

	OR TI adolescen* OR AB adolescen*		PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	
S5	TI "geistige behinderung" OR AB "geistige behinderung" OR TI "mental retardation" OR AB "mental retardation" OR TI "intellectual disabilit*" OR AB "intellectual disabilit**"	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	26,488
S4	S1 OR S2 OR S3	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	27,977
S3	TI körpererfahrungen OR AB körpererfahrungen OR TI körperbild OR AB körperbild OR TI körperschema OR AB körperschema OR TI "körper-bild" OR AB "körper-bild" OR TI "körper-schema" OR AB "körper-schema" OR TI "body image" OR AB "body image" OR TI "body experience" OR AB "body experience" OR TI "body awareness" OR AB "body awareness"	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	12,512
S2	TI bewegungstherap* OR AB bewegungstherap* OR TI "movement therap**"	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search	3,529

OR AB "movement
 therap*" OR TI
 körpertherap* OR AB
 körpertherap* OR TI
 "körper therap*" OR
 AB "körper therap*" OR TI
 körperpsychotherap*
 OR AB
 körperpsychotherap*
 OR TI "körper-
 psychotherap*" OR AB
 "körper-
 psychotherap*" OR TI
 "body therap*" OR AB
 "body therap* OR TI
 "mind body therap*
 OR AB "mind body
 therap*" OR TI
 tanztherap* OR AB
 tanztherap* OR TI
 "tanz-therap*" OR AB
 "tanz-therap*" OR TI
 "dance movement
 therap*" OR AB
 "dance movement
 therap*" OR TI "dance
 therap*" OR AB
 "dance therap*"

Database -
 PsycINFO;PSYINDEX:
 Literature and Audiovisual
 Media with PSYINDEX
 Tests

S1	TI "psychomotor therap*" OR AB "psychomotor therap*" OR TI "psychomotor- therap*" OR AB "psychomotor-therap*" OR TI "psychomotorthera*" OR AB "psychomotorthera*" OR TI mototherap* OR AB mototherap* OR TI "motor therap*" OR AB "motor therap*" OR TI psychomotor* OR AB psychomotor* OR TI psychomotricity OR AB psychomotricity OR TI "psychomotor development" OR AB "psychomotor development"	Search modes - Find all my search terms	Interface - EBSCOhost Research Databases Search Screen - Advanced Search Database - PsycINFO;PSYINDEX: Literature and Audiovisual Media with PSYINDEX Tests	12,246
----	--	--	---	--------

PubMed Search History vom 09.10.17

Recent queries				
Search order	Add to builder	Query	Items found	Time
# 1 4	Add	Search (((("autoagress"[Title/Abstract] OR "self harm"[Title/Abstract] OR "self injur"[Title/Abstract]))) AND (((("self concept"[Title/Abstract] OR "self construction"[Title/Abstract] OR "self perspective"[Title/Abstract] OR "self structure"[Title/Abstract]))) Sort by: Relevance	8	08:31:52
# 1 3	Add	Search (((("mental retardation"[Title/Abstract] OR "intellectual disabilit"[Title/Abstract]))) AND (((("self concept"[Title/Abstract] OR "self construction"[Title/Abstract] OR "self perspective"[Title/Abstract] OR "self structure"[Title/Abstract]))) Sort by: Relevance	27	08:30:37
# 1 2	Add	Search (((((((("body image"[Title/Abstract] OR "body experience"[Title/Abstract] OR "body awareness"[Title/Abstract]))) OR (((("movement therap"[Title/Abstract] OR "body therap"[Title/Abstract] OR "mind body therap"[Title/Abstract] OR "dance movement therap"[Title/Abstract] OR "dance therap"[Title/Abstract]))) OR (((("psychomotor-therap"[Title/Abstract] OR "psychomotor therap"[Title/Abstract] OR "psychomotortherap"[Title/Abstract] OR "motertherap"[Title/Abstract] OR "motor therap"[Title/Abstract] OR "psychomotor"[Title/Abstract] OR "psychomotricity"[Title/Abstract] OR "psychomotor development"[Title/Abstract]))) AND (((("self concept"[Title/Abstract] OR "self construction"[Title/Abstract] OR "self perspective"[Title/Abstract] OR "self structure"[Title/Abstract]))) Sort by: Relevance	207	08:14:31
# 1 1	Add	Search (((((((("body image"[Title/Abstract] OR "body experience"[Title/Abstract] OR "body awareness"[Title/Abstract]))) OR (((("movement therap"[Title/Abstract] OR "body therap"[Title/Abstract] OR "mind body therap"[Title/Abstract] OR "dance movement therap"[Title/Abstract] OR "dance therap"[Title/Abstract]))) OR (((("psychomotor-therap"[Title/Abstract] OR "psychomotor therap"[Title/Abstract] OR "psychomotortherap"[Title/Abstract] OR "motertherap"[Title/Abstract] OR "motor therap"[Title/Abstract] OR "psychomotor"[Title/Abstract] OR "psychomotricity"[Title/Abstract] OR "psychomotor development"[Title/Abstract]))) AND (((("autoagress"[Title/Abstract] OR "self harm"[Title/Abstract] OR "self injur"[Title/Abstract]))) Sort by: Relevance	55	07:50:04
# 1 0	Add	Search (((((((("mental retardation"[Title/Abstract] OR "intellectual disabilit"[Title/Abstract]))) AND (((("autoagress"[Title/Abstract] OR "self harm"[Title/Abstract] OR "self injur"[Title/Abstract]))) AND (((("child"[Title/Abstract] OR "youth"[Title/Abstract] OR "adolescen"[Title/Abstract]))) Sort by: Relevance	24	07:44:59
# 9	Add	Search (((((((("body image"[Title/Abstract] OR "body experience"[Title/Abstract] OR "body awareness"[Title/Abstract]))) OR (((("movement therap"[Title/Abstract] OR "body therap"[Title/Abstract] OR "mind body therap"[Title/Abstract] OR "dance movement therap"[Title/Abstract] OR "dance therap"[Title/Abstract]))) OR (((("psychomotor-therap"[Title/Abstract] OR "psychomotor therap"[Title/Abstract] OR "psychomotortherap"[Title/Abstract] OR "motertherap"[Title/Abstract] OR "motor therap"[Title/Abstract] OR "psychomotor"[Title/Abstract] OR "psychomotricity"[Title/Abstract] OR "psychomotor development"[Title/Abstract]))) AND (((("mental retardation"[Title/Abstract] OR "intellectual disabilit"[Title/Abstract]))) Sort by: Relevance	740	07:29:58
# 8	Add	Search ((("self concept"[Title/Abstract] OR "self construction"[Title/Abstract] OR "self perspective"[Title/Abstract] OR "self structure"[Title/Abstract])) Sort by: Relevance	473 8	07:15:42
# 7	Add	Search ((("autoagress"[Title/Abstract] OR "self harm"[Title/Abstract] OR "self injur"[Title/Abstract])) Sort by: Relevance	769 2	07:15:20
# 6	Add	Search ((("child"[Title/Abstract] OR "youth"[Title/Abstract] OR "adolescen"[Title/Abstract])) Sort by: Relevance	106 851	07:14:57
# 5	Add	Search ((("mental retardation"[Title/Abstract] OR "intellectual disabilit"[Title/Abstract])) Sort by: Relevance	378 27	07:14:32
# 4	Add	Search (((((((("body image"[Title/Abstract] OR "body experience"[Title/Abstract] OR "body awareness"[Title/Abstract]))) OR (((("movement therap"[Title/Abstract] OR "body therap"[Title/Abstract] OR "mind body therap"[Title/Abstract] OR "dance movement therap"[Title/Abstract] OR "dance therap"[Title/Abstract]))) OR (((("psychomotor-	295 00	07:13:57

Recent queries				
Sear ch	Add to buil der	Query	Ite ms fou nd	Ti me
		therap*[Title/Abstract] OR "psychomotor therap*[Title/Abstract] OR "psychomotortherap*[Title/Abstract] OR "mototherap*[Title/Abstract] OR "motor therap*[Title/Abstract] OR "psychomotor*[Title/Abstract] OR "psychomotricity"[Title/Abstract] OR "psychomotor development"[Title/Abstract])) Sort by: Relevance		
# 3	Add	Search (("body image"[Title/Abstract] OR "body experience"[Title/Abstract] OR "body awareness"[Title/Abstract])) Sort by: Relevance	949 8	07 :1 3: 33
# 2	Add	Search (("movement therap*[Title/Abstract] OR "body therap*[Title/Abstract] OR "mind body therap*[Title/Abstract] OR "dance movement therap*[Title/Abstract] OR "dance therap*[Title/Abstract])) Sort by: Relevance	136 2	07 :1 2: 55
# 1	Add	Search (("psychomotor-therap*[Title/Abstract] OR "psychomotor therap*[Title/Abstract] OR "psychomotortherap*[Title/Abstract] OR "mototherap*[Title/Abstract] OR "motor therap*[Title/Abstract] OR "psychomotor*[Title/Abstract] OR "psychomotricity"[Title/Abstract] OR "psychomotor development"[Title/Abstract])) Sort by: Relevance	186 88	07 :1 2:

B) Texte gefunden durch Datenbankrecherche

PSYINDEX und psycINFO Datenbanksuche vom 09.10.17

Suche Nr.	Kategorie	Texte
S9	Bewegung, geistige Behinderung	<p>Kay, J. Clegg, J., Emck, C., Standen, P. (2016). The feasibility of psychomotor therapy in acute mental health services for adults with intellectual disability. <i>Journal of Intellectual and Developmental Disability, 41 (1)</i>, 54-60. doi:10.3109/13668250.2015.1094037</p> <p>Barnet-Lopez, S., Pérez-Testor, S., Cabedo-Sanromà, J., Oviedo, G., Guerra-Balic, M. (2016). Dance/Movement Therapy and emotional well-being for adults with Intellectual Disabilities. <i>The Arts in Psychotherapy, 51</i>, 10-16. doi: 10.1016/j.aip.2016.08.002</p> <p>Barnet-Lopez, S., Pérez-Testor, S., Cabedo-Sanromà, J., Gozzoli, C., Oviedo, G., Guerra-Balic, M. (2015). Developmental items of human figure drawing: Dance/movement therapy for adults with intellectual disabilities. <i>American Journal of Dance Therapy, 37</i>, 135-149. doi:10.1007/s10465-015-9201-1</p> <p>Emck, C., Plouvier, M., van der Lee-Snel, M. (2012). Body experience in children with intellectual disabilities with and without externalising disorders. <i>Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 7</i>, 263 – 275. doi:10.1080/17432979.2012.713003</p> <p>Ayaso-Maneiro, J., Dominguez-Prado, D., Garcia-Soidan, J. (2014). Influence of weight loss therapy programs in body image self-perception in adults with intellectual disabilities. <i>International Journal of Clinical and Health Psychology, 14</i>, 178 – 185.</p> <p>Yoshioka, A. & Takeda, K. (2012). Body image and body shape perception of adolescents with intellectual disabilities compared to students without disabilities: Obesity. <i>Japanese Journal of Special Education, 49 (6)</i>, 755-768. doi:10.6033/tokkyou.49.755</p> <p>Simons, J. & Dedroog, I. (2009). Body awareness in children with mental retardation. <i>Research in Developmental Disabilities, 30 (6)</i>, 1343-1353. doi:10.1016/j.ridd.2009.06.001</p> <p>Buono, S., Palmigiano, M., Scannella, F., Occhipinti, P., Greco, D. Brief Research Report: Self Injury and Præder-Willi Syndrome. (2005). <i>Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 2, (3-4)</i>, 256-259. doi: 10.1111/j.1741-1130.2005.00038.x</p>
S10	Geistige Behinderung, Klientel, Verhalten	<p>Rojahn, J. & Bientstein, P. (2007). Selbstverletzendes Verhalten bei Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Beeinträchtigung. <i>Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 35 (6)</i>, 411-422. Doi: 10.1024/1422-4917.35.6.411</p> <p>Davies, L. & Oliver, C. (2016). Self-injury, aggression and destruction in children with severe intellectual disability: Incidence, persistence and novel, predictive behavioural risk markers. <i>Research in Developmental Disabilities, 49-50</i>, 291-301. doi: 10.1016/j.ridd.2015.12.003</p>

		<p>Oliver, C. & Richards, C. (2015). Practitioner review: self-injurious behaviour in children with developmental delay. <i>Journal of Child Psychology and Psychiatry</i>, 56 (10), 1042-1054. doi:10.1111/jcpp.12425</p> <p>Oliver, C., Petty J., Ruddick, L. & Bacarese-Hamilton, M. (2012). The association between repetitive, self-injurious and aggressive behaviour in children with severe intellectual disability. <i>Journal of Autism and Developmental Disorders</i>, 42, 910-919. doi: 10.1007/s10803-011-1320-z</p> <p>Kamino, Y. (2002) Self-injurious and aggressive behaviour in adolescents with intellectual disabilities: a comparison of adolescents with and without autism. <i>Japanese Journal of Special Education</i>, 39 (6), 143-154</p> <p>Doehring, P., Reichow, B., Palka, T., Philips, C. & Hagopian, L. (2014). Behavioral approaches to managing severe problem behaviours in children with autism spectrum and related developmental disorders: A descriptive analysis. <i>Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America</i>, 23 (1), 25-40. doi:10.1016/j.chc.2013.08.001</p> <p>Furniss, F. & Biswas, A. (2012) Recent research on aetiology, development and phenomenology of self-injurious behaviour in people with intellectual disabilities: A systematic review and implications for treatment. <i>Journal of Intellectual Disability Research</i>, Vol 56(5), May, 2012. pp. 453-475.</p> <p>Gal, E., Dyck, M. & Passmore, A. (2009). The relationship between stereotyped movements and self-injurious behavior in children with developmental or sensory disabilities. <i>Research in Developmental Disabilities</i>, Vol 30(2), Mar, 2009. pp. 342-352. http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2008.06.003</p> <p>Demanche, J. & Chock, J. (2013). The use of wrist weights and vibratory stimulation to treat self-injurious behavior. <i>Journal of Developmental and Physical Disabilities</i>, Vol 25(1), Feb, 2013. pp. 79-90. http://dx.doi.org/10.1007/s10882-012-9304-2</p> <p>Gal, E., Dyck, M. & Passmore A. (2010) Relationships between stereotyped movements and sensory processing disorders in children with and without developmental or sensory disorders. <i>American Journal of Occupational Therapy</i>, Vol 64(3), May-Jun, 2010. Special Issue: Sensory integration. pp. 453-461.</p> <p>Saunders, R., Saunders, M., Brewer, A. & Roach, T. (1996). Record Title:Reduction of self injury in two adolescents with profound retardation by the establishment of a supported routine. <i>Behavioral Interventions</i>, Vol 11(2), Apr, 1996. pp. 59-86. <a href="http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1099-078X(199604)11:2<59::AID-BRT151>3.0.CO;2-M">http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1099-078X(199604)11:2<59::AID-BRT151>3.0.CO;2-M</p> <p>Oliver, C., Hall, S. & Murphy, G. (2005). The early development of self-injurious behaviour: Evaluating the role of social reinforcement. <i>Journal of Intellectual Disability Research</i>, Vol 49(8), Aug, 2005. pp. 591-599 http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2788.2005.00694.x</p> <p>Symens, F., Sperry, L., Dropik, P. & Bodfish, J. (2005) The early development of stereotypy and self-injury: A review of research methods. <i>Journal of</i></p>
--	--	--

		<p>Intellectual Disability Research, Vol 49(2), Feb, 2005. pp. 144-158. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2788.2004.00632.x</p> <p>Smith, S., Press, B., Koenig, K. & Kinnealey, Moya. Effects of Sensory Integration Intervention on Self-Stimulating and Self-Injurious Behaviors. (2005) American Journal of Occupational Therapy, Vol 59(4), Jul-Aug, 2005. pp. 418-425. http://dx.doi.org/10.5014/ajot.59.4.418</p> <p>Rojahn, J., Tasse, M. & Morin, D. (1998). Self-injurious behavior and stereotypies. Handbook of child psychopathology, 3rd ed. Ollendick, Thomas H., (Ed); Hersen, Michel, (Ed); pp. 307-336; New York, NY, US: Plenum Press; 1998. xiii, 679 pp. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-5905-4_12</p> <p>Gal, E., Dyck, M. & Passmore, A. (2002). Sensory Differences and Stereotyped Movements in Children with Autism. Behaviour Change, Vol 19(4), 2002. pp. 207-219. http://dx.doi.org/10.1375/bech.19.4.207</p>
S11	Bewegung, Verhalten	<p>Okatan, V. (2017). Self-harm behaviour in adolescents: body image and self-esteem. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, Jun 8, 2017. http://dx.doi.org/10.1017/jgc.2017.6</p> <p>Dyer, A., Hennrich, L., Borgmann, E., White, A. & Alpers, G. (2013). Body image and noticeable self-inflicted scars. Journal of Nervous and Mental Disease, 201, (12), pp. 1080-1084. 2013. URL: http://journals.lww.com/ionmd/pages/default.aspx</p> <p>Duggan, J. M., Troste, J. R. & Heath, N. L. (2013). An examination of the relationship between body image factors and non-suicidal self-injury in young adults: the mediating influence of emotion dysregulation. Psychiatry Research, Vol 206(2-3), Apr 30, 2013. pp. 256-264. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2012.11.016</p> <p>Muehlenkamp, J. & Brausch A. (2012). Body image as a mediator of non-suicidal self-injury in adolescents. Journal of Adolescence, Vol 35(1), Feb, 2012. pp. 1-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2011.06.010</p> <p>Goodwin, J. M. (2008). A review of Treating self-injury: A practical guide and Incorporating C.A.R.E.S.S. Journal of Trauma & Dissociation, Vol 9(3), 2008. pp. 435-438. http://dx.doi.org/10.1080/15299730802139469</p> <p>Chapmann, A. : (2007). Review of Treating Self-injury: A practical Guide. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, Vol 38(1), Mar, 2007. pp. 86-88. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbtep.2006.06.001</p> <p>Moldzio, A. & Schmid-Siegel, B. (2002). Selbstverletzendes Verhalten. Psychotherapeut, Vol 47(3), May, 2002. pp. 165-170. http://dx.doi.org/10.1007/s00278-002-0221-1</p> <p>Bereiter, J. (2006). Review of Treating Self-Injury, A Practical Guide. Bulletin of the Menninger Clinic, Vol 70(3), Sum 2006. pp. 250-251.</p>
S12	Bewegung, Klientel, Selbstkonzept	<p>Martzy, F., Ruploh, B. & Bischoff, A. (2015). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine multimethodale Untersuchung des kindzentrierten Ansatzes. Motorik, 38, (1), pp. 10-21. 2015. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2015.art03d</p>

		<p>Ruploh, B., Martzy, F., Bischoff, A., Matschulat, N. & Zimmer, R. (2013). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine Pilotstudie im Mixed Methods Design. <i>Motorik</i>, 36, (4), pp. 180-189. 2013. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2013.art13d</p> <p>Seyda, M. (2013). Ziele einer Selbstkonzeptförderung von Kindern durch Bewegung. <i>Motorik</i>, 36, (2), pp. 72-79. 2013. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2013.art05d</p> <p>Zimmer, R. (1999). Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern.</p> <p>Klosinski, G. (1989). Erfahrungen und Überlegungen zur Körperarbeit und leibzentrierten Therapie im kinder- und jugendpsychiatrischen Alltag. <i>Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete</i>, 58, (1), pp. 40-45. 1989.</p>
S13	Behinderung, Selbstkonzept	<p>Hofmann, C. (2001). Selbstkonzept und geistige Behinderung: Zum Stand der Forschung. <i>Zeitschrift für Heilpädagogik</i>, 52, (8), pp. 317-326. 2001.</p> <p>Donohue, D., Wise, J.C., Ronski, M., Henrich, C. C. & Sevcik, R.A. (2010). Self-concept development and measurement in children with mild intellectual disabilities. <i>Developmental Neurorehabilitation</i>, Vol 13(5), Oct, 2010. pp. 322-334. Digital Object Identifier: http://dx.doi.org/10.3109/17518423.2010.496765</p> <p>Kojima, M. (2010). Factors influencing the self-concept of people with intellectual disabilities: Based on multiple-choice questions and self-description. <i>Japanese Journal of Special Education</i>, Vol 48(1), May, 2010. pp. 1-11.</p> <p>Jones J. (2010) Influences on the self-concept of adolescents with intellectual disabilities. <i>Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering</i>, Vol 70(9-B), 2010. pp. 5867.</p> <p>Garaigordobil, M. & Pérez, J. I. (2007). Self-concept, self-esteem and psychopathological symptoms in persons with intellectual disability. <i>The Spanish Journal of Psychology</i>, Vol 10(1), May, 2007. pp. 141-150. http://dx.doi.org/10.1017/S1138741600006405</p> <p>Strauch, S. & Schliermann, R. (2010). Effekte eines Sport- und Bewegungsangebotes auf die Motorik und das Körper selbstkonzept bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung. <i>Heilpädagogische Forschung</i>, 36, (2), pp. 54-64. 2010. URL: http://www.heilpaedagogischeforschung.de/</p> <p>Schuppener, S. (2005). Selbstkonzepte von Menschen mit geistiger Behinderung- empirische Befunde und Implikationen für Praxis, Theorie und Forschung. <i>Heilpädagogische Forschung</i>, 31, (4), pp. 166-179. 2005.</p>
S14	Verhalten, Selbstkonzept	<p>Lear, M. K. & Pepper, C.M. (2016). Self-concept clarity and emotion dysregulation in nonsuicidal self-injury. <i>Journal of Personality Disorders</i>, Vol 30(6), Dec, 2016. pp. 813-827. http://dx.doi.org/10.1521/pedi_2015_29_232</p>

		<p>Santos, J. C., Saraiva, C.B. & De Sousa, L. (2009) The role of expressed emotion, self-concept, coping, and depression in parasuicidal behavior: A follow-up study. Archives of Suicide Research, Vol 13(4), Oct, 2009. pp. 358-367. http://dx.doi.org/10.1080/13811110903266590</p> <p>Hawton, K., Kingsbury, S., Steinhardt, K., James, A. & Fagg, J. (1999). Repetition of deliberate self-harm by adolescents: The role of psychological factors. http://dx.doi.org/10.1006/jado.1999.0228</p> <p>Straker, G. Signing with a scar: Understanding self-harm. Psychoanalytic Dialogues, Vol 16(1), 2006. pp. 93-112.</p>
--	--	--

PubMed Datenbanksuche vom 09.10.17

Suche Nr.	Themengruppe	Texte
9	Bewegung, Behinderung	<p>Simons, J. & Deedrog, I. (2009). Body awareness in children with mental retardation. <i>Res Dev Disabil.</i> 2009 Nov-Dec;30(6):1343-53. doi: 10.1016/j.ridd.2009.06.001. Epub 2009 Jul 3.</p>
10	Behinderung, Verhalten, Klientel	<p>Doehring, P., Reichow, B., Palka, T. & Hagopian L. (2013). Behavioral approaches to managing severe problem behaviors in children with autism spectrum and related developmental disorders: a descriptive analysis. <i>Child Adolesc Psychiatr Clin N Am.</i> 2014 Jan;23(1):25-40. doi: 10.1016/j.chc.2013.08.001. Epub 2013 Oct 6.</p> <p>Davidson, PW., Jacobson, J, Cain, NN, Palumbo, D., Sloane-Reeves, J., Quijano, L., Van Heyningen, J., Giesow, V., Erhart J. & Williams, T. (1996). <i>Child Adolesc Psychiatr Clin N Am.</i> 2014 Jan;23(1):25-40. doi: 10.1016/j.chc.2013.08.001. Epub 2013 Oct 6. <i>Am J Ment Retard.</i> 1996 Nov;101(3):244-55.</p> <p>Hyman, SL., Fisher, W., Mercugliano, M. & Cataldo, MF. (1990). Children with self-injurious behaviour. <i>Pediatrics.</i> 1990 Mar;85(3 Pt 2):437-41.</p> <p>Rojahn, J. & Bienstein, P. (2007). Self-injurious-behavior in children and adolescents with intellectual disabilities. <i>Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother.</i> 2007 Nov;35(6):411-22.</p>
11	Bewegung, Verhalten	<p>Muehlenkamp, JJ. & Brausch, AM. (2011). Body image as a mediator of non-suicidal self-injury in adolescents. <i>J Adolesc.</i> 2012 Feb;35(1):1-9. doi: 10.1016/j.adolescence.2011.06.010. Epub 2011 Jul 20.</p> <p>Dyer A, Hennrich L, Borgmann E, White AJ, Alpers GW. (2013). Body image and noticeable self-inflicted scars. <i>J Nerv Ment Dis.</i> 2013 Dec;201(12):1080-4. doi: 10.1097/NMD.000000000000057.</p> <p>Duggan JM, Toste JR, Heath NL. (2012). An examination of the relationship between body image factors and non-suicidal self-injury in young adults: the mediating influence of emotion dysregulation. <i>Psychiatry Res.</i> 2013 Apr 30;206(2-3):256-64. doi: 10.1016/j.psychres.2012.11.016. Epub 2012 Dec 7.</p> <p>Radziwiłłowicz W, Lewandowska M. (2017). Deliberate self-injury functions and their clinical correlates among adolescent psychiatric inpatients. <i>Psychiatr Pol.</i> 2017 Apr 30;51(2):303-322. doi: 10.12740/PP/63802. Epub 2017 Apr 30. English, Polish.</p>
12	Bewegung, Selbstkonzept	<p>Ottenbacher, K. (1981). An investigation of self-concept and body image in the mentally retarded. <i>J Clin Psychol.</i> 1981 Apr;37(2):415-8.</p> <p>Mendo-Lázaro S, Polo-Del-Río MI, Amado-Alonso D, Iglesias-Gallego D, León-Del-Barco B. Self-Concept in Childhood: The Role of Body Image and Sport Practice. <i>Front Psychol.</i> 2017 May 24;8:853. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00853. eCollection 2017.</p>
13	Behinderung, Selbstkonzept	<p>Nader-Grosbois N. (2014). Self-perception, self-regulation and metacognition in adolescents with intellectual disability. <i>Res Dev Disabil.</i> 2014 Jun;35(6):1334-48. doi: 10.1016/j.ridd.2014.03.033. Epub 2014 Apr 3.</p>

		<p>Li EP, Tam AS, Man DW. Exploring the self-concepts of persons with intellectual disabilities. <i>J Intellect Disabil.</i> 2006 Mar;10(1):19-34.</p> <p>Donohue D, Wise JC, Ronski M, Henrich CC, Sevcik RA. Self-concept development and measurement in children with mild intellectual disabilities. <i>Dev Neurorehabil.</i> 2010;13(5):322-34. doi: 10.3109/17518423.2010.496765.</p>
14	Verhalten, Selbstkonzept	<p>Lear MK, Pepper CM.(2016). Self-Concept Clarity and Emotion Dysregulation in Nonsuicidal Self-Injury. <i>J Pers Disord.</i> 2016 Dec;30(6):813-827. Epub 2015 Dec 1.</p> <p>Santos JC, Saraiva CB, De Sousa L. (2009). The role of Expressed Emotion, Self-concept, Coping, and Depression in parasuicidal behavior: a follow-up study. <i>Arch Suicide Res.</i> 2009;13(4):358-67. doi: 10.1080/13811110903266590.</p>

C) Zusätzlich gefunden in anderen Quellen

Themenbereich	Literatur	Gefunden via
Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung	Bienstein, P. & Rojahn, J. (2013). <i>Selbstverletzendes Verhalten mit geistiger Behinderung</i> . Göttingen: Hogrefe.	Querverweis, gefunden mittels NEBIS Katalog
	Remschmidt, H., Schmidt M.H. & Poustka. (2017). <i>Multitaxiales Klassifikationsschema für psychische Störungen des Kindes und Jugendalters nach ICD-10. Mit einem synoptischen Vergleich von ICD-10 und DSM5 (7. aktualisierte Auflage)</i> . Bern: Hogrefe.	Querverweis, gefunden mittels NEBIS Katalog
	Lanwer, W. (2002). <i>Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung</i>. Butzbach-Griedel: Afra.	NEBIS Katalog
	Breau, L.M., Camfield, C.S., Symons, F.J., Bodfish, J.W., MacKay A., Finley, A., & McGrath P.J.(2003). Relation between pain and self-injurious behavior in nonverbal children with severe cognitive impairments. <i>J Pediatr.</i> , 142, 498-503. doi: 10.1067/mpd.2003.163	Querverweis aus Datenbankrecherche, gefunden auf PubMed
	Richman, D.M., & Lindauer, S.E.(2005). Longitudinal Assessment of Stereotypic, Proto-Injurious, and Self-Injurious Behavior Exhibited by Young Children With Developmental Delays. <i>American Journal on Mental Retardation</i> , 110, 439-450. Doi : 10.1352/0895-8017(2005)110[439:LAOSPA]2.0.CO;2	Querverweis aus Datenbankrecherche, gefunden auf PSYINDEX und psycINFO
	Berkson, G., Tupa, M., & Sherman, L. (2001). Early Development of Stereotyped and Self-Injurious Behaviors: I. Incidence. <i>American Journal on Mental Retardation</i> , 106, 539-547. doi: 10.1352/0895-8017(2001)106<0539:EDOSAS>2.0.CO;2	Querverweis aus Datenbankrecherche, gefunden auf PSYINDEX und psycINFO
Selbstkonzept	Zimmer, R. (2012). <i>Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuauflage)</i> . Freiburg im Breisgau: Herder. Zimmer, R. (2014). <i>Handbuch Bewegungserziehung: Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis (1. Ausgabe der überarbeiteten und erweiterten</i>	Literatur aus Studium

	<p>Neuauflage 2014). Freiburg im Breisgau: Herder.</p> <p>Martzy, F., Ruploh, B. & Bischoff, A. (2015). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine multimethodale Untersuchung des kindzentrierten Ansatzes. <i>Motorik</i>, 38, (1), pp. 10-21. 2015. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2015.art03d</p> <p>Ruploh, B., Martzy, F., Bischoff, A., Matschulat, N. & Zimmer, R. (2013). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine Pilotstudie im Mixed Methods Design. <i>Motorik</i>, 36, (4), pp. 180-189. 2013. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2013.art13d</p> <p>Seyda, M. (2013). Ziele einer Selbstkonzeptförderung von Kindern durch Bewegung. <i>Motorik</i>, 36, (2), pp. 72-79. 2013. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2013.art05d</p>	<p>Zeitschrift Motorik</p>
Körpererfahrungen	<p>Bielefeld, J. (1991). Zur Begrifflichkeit und Strukturierung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. In J. Bielefeld (Hrsg.), <i>Körpererfahrung: Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens (2. Auflage)</i> (S. 3-35). Göttingen: Hogrefe.</p>	<p>Literatur aus Studium</p>
	<p>Cremades Carceller, M.A. (2015). Den Körper aufbauen, den Körper bewohnen – Vom Prozess, über den Körper zur Person zu werden. <i>Praxis der Psychomotorik</i>, 4, 204-211.</p> <p>Seyda, M. (2013). Ziele einer Selbstkonzeptförderung von Kindern durch Bewegung. <i>Motorik</i>, 36, (2), pp. 72-79. 2013. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2013.art05d</p> <p>Schwarz, R. Effekte der Bewegungsförderung: Review längsschnittlicher Evaluationsstudien zu Bewegungsinterventionen in der frühen Kindheit. (2014). <i>Motorik</i>, 37, 52-63. doi: 10.2378</p> <p>Fath, K. (2008). Stereotypes und selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit sehr schweren Behinderungen. Eine bewegungstherapeutische Intervention. <i>Praxis der Psychomotorik</i>, 33 (3), S. 154-158</p>	<p>Zeitschrift Psychomotorik Schweiz/ Motorik</p>

	Fath, K. (2005). Verhaltensauffälligkeiten und Bewegungstherapie bei Menschen mit sehr schweren Behinderungen. Theoretische Grundlagen, Praxiskonzepte und Evaluation. Marburg: Lebenshilfe-Verlag.	Querverweis, gefunden mittels NEBIS Katalog
Interventionen aus der PMT und verwandten Konzepten	<p>Martzy, F., Ruploh, B. & Bischoff, A. (2015). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine multimethodale Untersuchung des kindzentrierten Ansatzes. <u>Motorik</u>, 38, (1), pp. 10-21. 2015. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2015.art03d</p> <p>Ruploh, B., Martzy, F., Bischoff, A., Matschulat, N. & Zimmer, R. (2013). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine Pilotstudie im Mixed Methods Design. <u>Motorik</u>, 36, (4), pp. 180-189. 2013. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2013.art13d</p> <p>Seyda, M. (2013). Ziele einer Selbstkonzeptförderung von Kindern durch Bewegung. <u>Motorik</u>, 36, (2), pp. 72-79. 2013. Digital Object Identifier: 10.2378/mot2013.art05d</p>	Zeitschrift Motorik

D) Studienübersichten

Studienübersicht zum Themenbereich *Selbstverletzendes Verhalten bei Menschen mit geistiger Behinderung*

Studie	Publikationsform	Design	Teilnehmer/ Verwendete Studien	Untersuchte Aspekte	Messinstrumente	Ergebnisse
Berkson, Tupa & Sherman (2001)	Journal, peer reviewed	Longitudinalstudie	39 Kinder zwischen 3 und 40 Monaten mit Entwicklungsbeeinträchtigungen	Feststellen, ob verschiedene Formen von SVV schon vor 3 Jahren auftreten können, Inzidenz-schätzungen des Auftretens verschiedener Formen bei Kindern mit schweren Behinderungen	Videoaufnahmen	Bei einigen Kindern mit schweren Behinderungen können langjährige, maladaptive stereotype und selbstverletzende Verhaltensweisen vor dem Alter von 3 Jahren auftreten. Dies weist auf die Bedeutung von frühen Interventionen hin.
Breau, Camfield, Symons, Bodfish, Mackay, Finley, McGrath (2003)	Journal, peer reviewed	Quantitative Studie	101 Kinder ohne verbale Ausdrucksmöglichkeiten im Alter von 3 – 18 Jahren	Beziehung von SVV und chronischem Schmerz	Non-Communicating Children's Pain Checklist-Revised (NCCPC-R) Behaviour Problems Interventory Self-Injury Grid Self-Injury and Self-Restraint Checklist	Kinder mit schweren kognitiven Beeinträchtigungen und SVV haben keine reduzierte Schmerzexpression. Chronische Schmerzen können die Häufigkeit und die Topographie des SVV beeinflussen.
Rojahn & Bienstein, (2007)	Journal, peer reviewed	Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes	-	Epidemiologie, Inzidenz, Verlauf, Komorbide Störungen, Ätiologie, Verhaltensdiagnostik und Interventionen bei SVV	-	Darstellung des Forschungsstandes

Oliver & Richards, (2015)	Journal, peer reviewed	Review	-	Diskussion des operanten Lernens in Bezug auf SVV Nutzen für Erklärung von SVV wird untersucht	-	SVV ist weit verbreitet bei Menschen mit geistiger Behinderung. Das Verhalten ist stabil und wirkt sich auf die Lebensqualität aus. Es fehlen effiziente Interventionen. Individuelle Merkmale (Autismus, genetische Syndrome, Schmerzen, Stereotypen und Impulsivität werden mit einem höheren Risiko für SVV in Verbindung gebracht. Die Autoren stellen ein überarbeitetes, 4-stufiges Modell der Entwicklung von SVV vor, welches auf dem Modell von Guess & Carr (1991) beruht. Die Wirksamkeit der Interventionen hängt von der jeweiligen Stufe ab, wobei frühe Interventionen als zentral angesehen werden.
Gal, Dyck & Passmore, (2009)	Journal, peer reviewed	Empirische, quantitative Studie	221 Kinder (129 Jungen, 92 Mädchen) von 6-13 Jahren (Durchschnittsalter: 9.40) unterteilt in 5 Gruppen: Typisch-entwickelte Kinder (14 Jungen, 16 Mädchen, Durchschnittsalter: 8.75) Kinder mit geistiger Behinderung mit IQ unter 70 (17 Jungen, 12 Mädchen, Durchschnittsalter: 10.35) Kinder mit visuellen Beeinträchtigungen, davon 25 IQ über 96, 25 Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung(25 Jungen, 25 Mädchen, Durchschnittsalter: 9.02) Kinder mit auditiven Beeinträchtigungen, darunter 34 mit IQ über 69, 22 mit intellektueller Beeinträchtigung (31 Jungen, 20 Mädchen, Durchschnittsalter: 9.29) Kinder mit Autismus, darunter 28 Kinder ohne, 28 Kinder mit Intelligenzminderung (42 Jungen, 14 Mädchen, Durchschnittsalter: 9.71)	Die Studie untersucht, ob stereotype Bewegungen (SM), welche definierte Merkmale von Autismus sind, sich von stereotypen Bewegungen in anderen Behinderungsbildern unterscheiden, und ob die stereotypen SVV-Bewegungen, welche das DSM-5 als Beispiele von stereotypen Bewegungen ausschliesst, sich von anderen stereotypen Bewegungen in Schweregrad oder Art unterscheiden	Stereotyped and Self-Injurious Movement Interview (Gal, Dyck & Passmore, 2002)	SVV kann aufgrund der Resultate als schwerere Form von stereotypen Bewegungen angesehen werden. Welche Form des SVV gezeigt wird, scheint insbesondere bei Kindern mit Autismus, Seh- und allenfalls Hörbeeinträchtigungen mit der Beeinträchtigung übereinzustimmen. Kinder mit Autismus zeigten mehr stereotype Bewegungsformen als die anderen Gruppen. Kinder mit geistiger Behinderung zeigten keine für ihre Gruppe spezifischen Bewegungsformen.

Oliver, Hall & Murphy (2005)	Journal, peer reviewed	Longitudinal-Studie, Prospektive-Studie	16 Kinder von 2,6 -10,11 Jahren (7 Jungen, 9 Mädchen), 8 mit «profound ID», 7 mit Autismus-Diagnose und 9 mit schlechter oder keiner Gehfähigkeit, 6 Kinder wiesen ein genetisches Syndrom auf (2 Sturge Weber, 1 Cornelia de Lange, 1 Fragile X, 1 Trisomie 6Q) Die Kinder zeigten unterschiedliche Formen von SVV, 2 Kinder zeigten 2 Formen	Beobachtete Verhaltensweisen wie Kopfschlagen und -schleudern, Hände-beissen, an den Haaren ziehen, sich schlagen und kratzen	<p>Beobachtungen der Kinder in ihrem Schulzimmer bei 4-8 Gelegenheiten zu 3-4 Stunden, in ca. 3-monatigen Intervallen</p> <p>Beobachtung von «head and body banging», «head and body hitting», «hand biting», «scratching and rubbing», «eye pressing and poking» und «hair pulling» bei den Kindern</p> <p>Beobachtung von gestellten Anforderungen («demands») und Aufmerksamkeit der Lehrperson bezüglich des Kindes</p>	Bei 8 Kindern wurde eine Abnahme des sozialen Kontaktes vor dem Auftreten von SVV festgehalten. Bei 7 Kindern lag die geringste Wahrscheinlichkeit von sozialem Verhalten ohne Auftreten von SVV direkt vor Beginn des SVV. 9 Kinder erhielten nach dem Auftreten von SVV eine erhöhte soziale Zuwendung. Eine starke Zunahme des sozialen Kontaktes als Folge von SVV im Vergleich zu dem Zeitraum, bevor das SVV gezeigt wurde, wurde bei 2 Kindern festgestellt. Diese 2 Resultate sind signifikant für das Paradigma der sozialen Verstärkung.
Davies & Oliver (2016)	Journal, peer reviewed	Longitudinal-Studie	417 Kinder aus Schulen für Kindern mit einer «severe intellectual disability» mit einem Durchschnittsalter von 8.56 Jahren, 61% männliche Teilnehmer, 20% wiesen ein genetisches Syndrom auf (4,8% davon das Down Syndrom)	Beobachtungen	SAD-SQ, beurteilt von Lehrpersonen zu 2 Zeitpunkten, welche 15-18 Monate auseinander lagen	SVV, Aggression und destruktive Verhaltensweisen zeigten sich als stabil, die Mehrheit der Teilnehmer hat zum zweiten Erhebungszeitpunkt noch immer dieselben Verhaltensweisen gezeigt oder keine solchen entwickelt. Repetitive und einschränkende Verhaltensweisen/Interessen konnten die Gesamthäufigkeit von SVV, destruktivem Verhalten oder einer oder mehrerer Verhaltensweisen signifikant vorhersagen. Überaktivität/Impulsivität konnte die Gesamthäufigkeit von Aggression und destruktivem Verhalten signifikant voraussagen.
Hyman, Fisher, Mercugliano & Cataldo (1990)	Journal	Review	Studien über 97 Kinder, Jugendliche & junge Erwachsene (11 Monate bis 21,11 Jahre alt), welche aufgrund des SVV auf eine stationäre Einheit verwiesen wurden	Überprüfung von medizinischen und entwicklungsbezogenen Merkmalen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welche SVV zeigten		Die meisten Patienten wiesen mehr als eine Art von SVV auf. Am häufigsten gezeigt wurde: Kopfschlagen, Beissen, schlagen des Körpers, Kopfschleudern und Kratzen

Furniss & Biswas (2012)	Journal, peer reviewed	Review	Studien über die frühe Entwicklung funktioneller Beziehungen und Phänomenologie von SVV von 1999 -2010	Ätiologie und Phänomenologie von SVV	-	Pawlowsche Konditionierung kann eine Dynamik in der Entwicklung von SVV darstellen. Interventionstechniken, welche auf diese Konditionierungsprozesse abgestimmt sind, könnten eine erhöhte Wirksamkeit aufweisen.
Richman & Lindauer (2005)	Journal, peer reviewed	Quantitative Studie	12 Kinder (chronologisches Alter von 12 – 32 Monaten) mit Entwicklungsverzögerung	Dokumentation von Mustern von sich entwickelndem SVV	Monatliche analoge Funktionsanalyse	Bei 5 Teilnehmern wurden zwei Muster beobachtet: 1) Topographie- und Funktionsanalyse Muster blieb gleich, aber das Verhalten verursachte Gewebeschäden Oder 2) eine neue Topographie, ähnlich einem etablierten stereotypen Verhalten entwickelte sich

Studienübersicht zum Themenbereich *Selbstkonzept*

Studie	Publikationsform	Design	Teilnehmer	Untersuchte Aspekte des Selbstkonzeptes	Messinstrumente	Ergebnisse
Nader-Grosbois (2014)	Journal, peer reviewed	Interview, empirische, quantitative Studie	28 typisch-entwickelte Kinder von 7- 9 Jahren, 32 Kinder/Jugendliche mit «mild to moderate intellectual disability» von 11-16 Jahren aus «special education schools» in Belgien (Behinderungsursachen: Down Syndrom, prä-, peri- und post-natale Beschwerden)	Verbindung Selbstwahrnehmung, Selbstregulation beim Problemlösen und der Metakognition	WISC-IV (Wechsler, 2005) Self-perception profile for learning disabled students (Renick & Harter, 1988) Spatial and temporal problem solving (Nader-Grosbois & Dautrebande, 2007a) Coding and scoring grid for self-regulation (Nader-Grosbois, 2007) Interview and coding and scoring grid for metacognition (Nader-Grosbois & Dautreband, 2007b)	Die Selbstwahrnehmung von Kompetenzen in spezifischen Bereichen, die Selbstregulation und die Metakognition scheinen bei Kindern/Jugendlichen mit und ohne geistige Behinderung vom mentalen Alter und dem sprachlichen Verständnis abhängig zu sein. Diese Erkenntnis bestätigt eher, dass bei Kindern/Jugendlichen mit geistiger Behinderung eine Entwicklungsverzögerung anstatt eine unterschiedliche Entwicklung vorliegt. Es wurde keine generalisierte negative Selbstwahrnehmung bei den Kindern/Jugendlichen mit geistiger Behinderung beobachtet, was auf die «special education schools» zurückzuführen sein könnte. Die Gesamt-Selbstregulation und die selbstregulierenden Strategien bezüglich Problemlöse-Fähigkeiten sind weniger entwickelt bei Jugendlichen mit geistiger Behinderung. Je höher ihr verbales Verständnis und ihr mentales Alter, desto eher setzten sie Selbstregulation ein.
Hofmann (2001)	Journal	Review	-	Stand der Selbstkonzeptforschung bei Menschen mit geistiger Behinderung, kritische Auseinandersetzung mit den Verfahren, welche zu diesen Untersuchungen eingesetzt werden	-	Bei Kindern ohne Behinderung verläuft die Entwicklung des Selbstkonzeptes normalerweise einem vorhersagbaren Verlauf (vgl. Evans, 1998). Studien deuten darauf hin, dass sich die Kinder mit geistiger Behinderung ein weniger differenziertes Selbstkonzept haben und erst in der Adoleszenz ein realistischeres Selbstkonzept entstehen kann. Die Annahme, dass Menschen mit geistiger Behinderung allgemein negativere Selbstkonzepte aufweisen, wird von vorhandenen Studien nur teilweise bestätigt. Allgemein sind Selbstkonzept-Studien mit Menschen mit geistiger Behinderung schwierig zu realisieren, da bestehende

						Untersuchungsdesigns oftmals auf sprachliche Äusserungen bezogen sind.
Donohue, Wise, Ronski, Henrich & Sevcik (2010)	Journal, peer reviewed	Interview, empirische, quantitative Studie	38 Kinder mit «mild intellectual disabilities» aus «elementary schools» in Atlanta, IQ von 37 – 90 (15 Mädchen, 23 Jungen) Unterschiedliche Diagnosen wie z.B. Down Syndrom, Autismusspektrum-Störung und unterschiedliche sprachliche Fähigkeiten Die Teilnehmer sind die Teilmenge einer grösseren Studie	Selbstkonzept-Entwicklung und Zusammenhang zwischen Selbstkonzept und der Leistungen im Lesen («reading achievement»)	Pictorial Scale of Perceived Competence and Social Acceptance for Children (Harter Pictorial Scale) Self-Description Questionnaire I – Individual Administration (SDQI-IA) Woodcock Reading Mastery Test-Revised (WRMT-R)	Es wurden Muster zwischen jüngeren und älteren Teilnehmern gefunden, welche nahe legen, dass die Selbstkonzept-Entwicklung bei Kindern/Jugendlichen mit geistiger Behinderung ähnlich verläuft als bei typisch-entwickelten Kindern. Auch bei Kindern mit leichter geistiger Behinderung scheint die Ausreifung des Selbstkonzeptes in der Grundschulzeit («elementary school») zu beginnen und Auswirkungen auf die akademische Leistung zu haben.
Schuppener (2005)	Journal	Empirische Studie	114 Erwachsene, welche in verschiedenen Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) in Deutschland arbeiten (ausgeschlossen sind Menschen mit Schwerst-Mehrfach-Beeinträchtigungen und Personen mit Autismus) Anforderungen an die Teilnehmer bezüglich Motivation, Kognition, Konzentration und Aufmerksamkeit über mind. 20 Minuten am Stück, Sprachverständnis und Kommunikationsfähigkeit	Tendenz zu negativen Selbstkonzepten, Ausdifferenzierungen des Selbstkonzeptes, geschlechtsspezifische Unterschiede, Zuverlässigkeit der Antworten von Menschen mit geistiger Behinderung in Forschungssettings	«Bunte Matrizen» (BM) aus der «Testbatterie für geistig behinderte Kinder» (Bondy, Cohen, Eggert & Lüer, 1975) «Coloured Progressive Matrices» (CPM) (Raven, Raven & Court, 2002) Von der Schuppener eigens entwickelter strukturierter Fragebogen mit geschlossenen Fragen und vorgegeben Antwortkategorien (Selbstwertskalen)	In ausgewählten Settings können Erwachsene mit geistiger Behinderung Antwortkonsistenz und -zuverlässigkeit zeigen. Menschen mit geistiger Behinderung können ein positives Selbstkonzept entwickeln und aufrecht erhalten. Erwachsene mit geistiger Behinderung können zwischen bereichsspezifischen Selbstkonzepten differenzieren. Auch sind geschlechtsspezifische Unterschiede vorhanden.
Strauch & Schliermann (2010)	Journal	Empirische Studie	60 Erwachsene mit geistiger Behinderung, Durchschnittsalter: 35 Jahre	Einfluss von Sport und Bewegung auf Motorik und körpernahe Bereiche des Selbstkonzeptes bei Erwachsenen mit geistiger Behinderung	12-monatige quasi-experimentelle Feldstudie mit sportlich aktiver Versuchsgruppe (N=49) und sportlich inaktiver Kontrollgruppe (N=21)	Verbesserung im motorischen Bereich, positive Veränderungen im Bereich des Körperelbstkonzeptes Betonung des Stellenwertes von Bewegung, Sport und Spiel für Persönlichkeitsentwicklung

Studienübersicht zum Themenbereich *Körpererfahrungen*

Studie	Publikationsform	Design	Teilnehmer	Untersuchte Aspekte der Körpererfahrungen	Messinstrumente	Ergebnisse
Emck, Plouvier & van der Lee-Snel (2012)	Journal, peer reviewed	Empirische, quantitative Studie	31 Kinder mit geistiger Behinderung im Alter von 8-12 Jahren (23 Jungen, 8 Mädchen), wovon 15 Kindern externalisierende Störungen aufwiesen (11 AD(H)S, 4 oppositionelles Trotzverhalten) Die Kinder wiesen IQ-Werte von 55-85 auf.	Mögliche Unterschiede der Körpererfahrungen, des Körperbewusstseins (body awareness) und der Körperakzeptanz (body acceptance) bei Kindern mit geistiger Behinderung mit und ohne externalisierendes Verhalten	ASEBA measures: Child Behavior Checklist (CBCL) und Teachers Report Form (TRF) Body Experience Questionnaire for Children (BEQC) PsyMot	Studie zeigt, dass Kindern mit geistiger Behinderung und externalisierenden Störungen Schwierigkeiten bezüglich Körpererfahrungen zeigen. Tanz/Bewegungs-Psychotherapie scheint eine vielversprechende Intervention für Kinder mit geistiger Behinderung und externalisierenden Störungen zu sein, da es die Möglichkeiten beinhaltet, neue und positive Körpererfahrungen zu gewinnen und die Körperakzeptanz zu verbessern, was zur Entwicklung der Fähigkeiten der Emotionsregulation beiträgt.
Cremades Carceller (2015)	Artikel in Psychomotorik Schweiz	Fachartikel	-	Prozess der Identitätsentwicklung über den Körper	-	Sich in eigener Haut wohl fühlen ist wichtig, um seinen Körper «bewohnen zu können». Die PMT kann Kinder dabei unterstützen.
Kay, Clegg, Emck & Standen (2016)	Journal, peer reviewed	Empirische, qualitative Studie, Interview	12 Erwachsene mit geistiger Behinderung und akuten psychologischen oder psychiatrischen Belastungen (instabile mentale Gesundheit, herausforderndes Verhalten)	Einsatz des PsyMOT in akuter Beurteilungs- und Behandlungsanlage im psychiatrisch klinischen Setting Auswirkungen der PMT bei psychologischen Belastungen und herausforderndem Verhalten	PsyMot	Kombination von Spielen und Aktivität ist geeignet für Konzentrationsspanne der meisten Patienten PMT wurde als positiv wahrgenommen, deckte neue Beziehungen der Personen zu sich selbst auf
Simons & Dedroog (2009)	Journal, peer reviewed	Empirische, quantitative Studie	124 Kleinkinder mit geistiger Behinderung und 124 typisch-entwickelte Kleinkinder desselben Alters und Geschlechts	Körperkenntnis	Test d'imitation de gestes von Bergès und Lézine, 1978	Kinder mit geistiger Behinderung weisen Verzögerung ihres Körperbewusstseins und geringere Körperkenntnis auf. PMT stellt eine sinnvolle Intervention dar.